

Vergleich von interner und externer DSL-Technologie zur Entwicklung eines Textsatzsystems zur automatischen Dokumentengenerierung.

Sven Hodapp

Konstanz, 16.01.2013

BACHELORARBEIT

BACHELORARBEIT

zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Science (B. Sc.)

an der

Hochschule Konstanz

Technik, Wirtschaft und Gestaltung

Fakultät Informatik

Studiengang Software-Engineering

Thema: **Vergleich von interner und externer DSL-Technologie zur Entwicklung eines Textsatzsystems zur automatischen Dokumentengenerierung.**

Bachelorkandidat: Sven Hodapp, Hohentwielstraße 2, 78247 Hilzingen

1. Prüfer: Prof. Dr. Marko Boger
2. Prüfer: Dr. Marc Zimmermann

Ausgabedatum: 16.10.2012
Abgabedatum: 16.01.2013

Zusammenfassung (Abstract)

Thema:	Vergleich von interner und externer DSL-Technologie zur Entwicklung eines Textsatzsystems zur automatischen Dokumentengenerierung.
Bachelorkandidat:	Sven Hodapp
Firma:	Fraunhofer-Institut für Algorithmen und Wissenschaftliches Rechnen SCAI
Betreuer:	Prof. Dr. Marko Boger Dr. Marc Zimmermann
Abgabedatum:	16.01.2013
Schlagworte:	DSL, domain-specific language, Xtext, Scala, Dokumentengenerierung, Textsatz, Manuskript, Webtechnologie

Erstellung qualitativ hochwertiger Dokumente war, ist und bleibt eine Herausforderung. Da Webtechnologie in den letzten Jahren große Sprünge, was typographische Qualität, Gestaltung von Layouts und interaktive Inhalte gemacht hat, liegt es nahe damit auch hochwertige klassische Printdokumente zu erstellen.

In dieser Thesis wird ein Textsatzsystem entwickelt, welches Webtechnologie als Darstellungsbasis verwendet und eine Programmierschnittstelle auf Basis von DSL-Technologie zu erstellen, um Automatisierungsfähigkeiten in Verbindung mit einer ausgewachsenen Programmiersprache zu ermöglichen. Hierbei dient \TeX als Inspiration.

Es wird ein Vergleich zwischen zwei DSL-Technologien vorgenommen, um die Frage zu klären welche der Technologien die praktikablere Lösung für den gestellten Anwendungsfall darstellt. Verglichen werden das Xtext-Framework zur Erstellung *externer DSLs* und die Scala-Programmiersprache zur Erstellung *interner DSLs*.

Die so entstandene Sprache ist eine interne Scala-DSL, mit einer übersichtlichen und ausdrucksstarken Syntax, die u.a. automatische Kapitelnummerierungen vornehmen kann, austauschbare Templates bietet und Vorwärtsverweise, z.B. auf Abbildungen, innerhalb des Dokuments erlaubt.

Resultat ist ein Dokument als HTML-Datei, indem das selbst entwickelte JavaScript-Framework einer Webseite Eigenschaften und Aussehen eines Printdokument verpasst.

Dieses System wird vom Fraunhofer SCAI für die Aufbereitung von chemischen Patentschriften eingesetzt.

Ehrenwörtliche Erklärung

Hiermit erkläre ich *Sven Hodapp*, geboren am *16.09.1987* in *Singen/Hohentwiel*, dass ich

- (1) meine Bachelorarbeit mit dem Titel

Vergleich von interner und externer DSL-Technologie zur Entwicklung eines Textsatzsystems zur automatischen Dokumentengenerierung.

bei dem Fraunhofer-Institut für Algorithmen und Wissenschaftliches Rechnen SCAI unter Anleitung von Prof. Dr. Marko Boger selbständig und ohne fremde Hilfe angefertigt und keine anderen als die angeführten Hilfen benutzt habe;

- (2) die Übernahme wörtlicher Zitate, von Tabellen, Zeichnungen, Bildern und Programmen aus der Literatur oder anderen Quellen (Internet) sowie die Verwendung der Gedanken anderer Autoren an den entsprechenden Stellen innerhalb der Arbeit gekennzeichnet habe.

Ich bin mir bewusst, dass eine falsche Erklärung rechtliche Folgen haben wird.

Konstanz, 16.01.2013

(Unterschrift)

Inhaltsverzeichnis

Ehrenwörtliche Erklärung	v
1 Einleitung	1
1.1 Vorgeschichte	2
1.2 Anwendungsfall: Idee und Vision	3
1.2.1 Gestalterische Fähigkeiten	3
1.2.2 Interaktive Fähigkeiten	4
1.2.3 Automatisierungs- und Programmierungsfähigkeiten	5
1.3 Weitere Entwicklung	7
2 Anwendungsfall: Problembeschreibung	9
2.1 Allgemeiner Aufbau von Dokumenten	9
2.2 Zielarchitektur	10
2.3 Domain-Specific Language	12
2.3.1 T _E X, eine DSL für Dokumente	13
2.3.2 Das DSL Idealbild	18
2.4 Verbindung zwischen DSL und Ziel	19
3 Vergleich und Auswahl der DSL-Technologien	20
3.1 Warum Scala bzw. Xtext?	20
3.2 Vergleichsmatrix	21
3.2.1 Sprach-Infrastruktur	25
3.2.2 Strukturierungsfähigkeit	26
3.2.3 General Purpose Language	26
3.2.4 Erweiterbarkeit, Wiederverwendbarkeit und Wartbarkeit	27
3.2.5 Grammatikalische Gestaltung	28
3.2.6 Skalierbarkeit und Einbettbarkeit	31
3.2.7 Generator	32
3.3 Auswertung und Ergebnis	34
3.3.1 Auswertungstabelle	35
3.3.2 Ergebnis	36

4	Architektur und Implementierung des Textsatzsystems	37
4.1	Zielarchitektur	37
4.1.1	Anforderungen	38
4.1.2	Abstraktion für Seiten	39
4.1.3	Templating	43
4.1.4	Dokumenten-Areale	43
4.1.5	Aufbau HTML-Datei	44
4.2	Scala DSL	44
4.2.1	Anforderungen	45
4.2.2	API Design	48
4.2.3	Generator	51
4.2.4	Vorwärtsverweis Muster	51
4.3	Ergebnis	54
4.3.1	Zielarchitektur	54
4.3.2	DSL und Logik	55
4.3.3	Kleine Statistik	55
5	Zusammenfassung	56
5.1	Ergebnisse	57
5.2	Ausblick	58
A	Einrichtung und Betrieb	59
A.1	Voraussetzungen	60
A.2	Ausführen	60
B	Codebeispiele	61
B.1	Beispiel DSL-Skript	61
B.2	Gesetztes Beispiel DSL-Skript	64
	Literaturverzeichnis	69

Kapitel 1

Einleitung

Sprache formt die Realität. Programmschöpfer können diese Tatsache unmittelbar in Aktion erleben, wie die Sprache die Realität des Computersystems verändert. Wenn eine Sprache auf einen speziellen Aktionsraum definiert wird, kann die Sprache für diesen Aktionsraum soweit abstrahiert werden, dass sie sehr elegant und präzise die Probleme des Aktionsraums umschreiben und lösen kann. Als *domain-specific language (DSL)* bezeichnet man eine solche auf einen spezifischen Aktionsraum, Wissensgebiet, Problemfeld oder Domäne zugeschnittene Sprache.

Vorteile von DSLs

- DSLs sind ausdrucksstark
- DSLs sind prägnant
- DSLs haben einen hohen Abstraktionsgrad
- DSLs können ein besseres Ergebnis liefern
- DSL-basierte Entwicklung skaliert gut

([Ghosh, 2011] Seite 20f)

Nachteile von DSLs

- Sprachdesign ist schwierig
- DSLs haben gewisse Vorkosten
- Der Einsatz von DSLs kann zu Performanzschwäche führen
- DSLs fehlen manchmal die adäquate Werkzeugunterstützung

- „Wieder-eine-neue-Sprache-zu-lernen Syndrom“
- DSLs verführen zu sprachlicher Kakophonie¹

([Ghosh, 2011] Seite 21f)

Ablauf In dieser Thesis wird ein Vergleich zwischen zwei DSL-Technologien vorgenommen und die Frage geklärt welche der Technologien die praktikablere Lösung für den gestellten Anwendungsfall darstellt. Das heißt also, dass innerhalb der Arbeit eine Entscheidung getroffen wird, welche der beiden Technologien ausgewählt wird und in welcher somit schlussendlich der Anwendungsfall als Prototyp umgesetzt wird.

Der Anwendungsfall bzw. Aktionsraum dieser so entstehenden Sprache ist ein neuartiges Textsatzsystem, welches von $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ inspiriert ist, jedoch auf Webtechnologie zur Darstellung setzt.

Kernthemen dieser Arbeit

- Vergleich von DSL-Technologien,
- Implementierung der Webtechnologie zur Darstellung, sowie einer DSL, wobei ein nicht unerheblicher Teil der Code-Snippets vom Technologievergleich auch in die eigentliche DSL-Implementierung einfließt.

1.1 Vorgeschichte

Die Idee, welche in Kapitel 1.2 im Detail beschrieben ist, entstammt der Zeit meines Praxissemesters am *Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE*. Diese sind mit den Tools zur automatischen Dokumentengenerierung, insbesondere für deren Jahresbericht, weniger zufrieden. Die gewünschten Fähigkeiten müssen über mehrere Tools zusammenlaufen, welche nicht immer ideal zusammenarbeiten; z.B. LaTeX plus Microsoft Word plus Python-Skripte. Da mich diese Thematik interessiert, beschäftigte ich mich in meiner Freizeit etwas damit und überlegte mir, wie ich diesen Umstand verbessern kann.

Es soll also ein Werkzeug entstehen, welches automatische Dokumentengenerierung ermöglichen soll. Solche Aufgaben, mit mehr oder weniger automatisierten Fähigkeiten, gibt es bereits zahlreiche andere Werkzeuge wie z.B.:

- $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ bzw. $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$,

¹ Kann entstehen durch den Einsatz verschiedenster Programmiersprachen bzw. DSLs entstehen. Wenn diese nicht ordentlich verwaltet werden, kann dies zu einer gewissen Anarchie führen.

- Word, OpenOffice,
- Google Docs,
- Markdown,
- ...

Jedoch hat jedes dieser Werkzeuge seine individuellen Vor- und Nachteile. Aber diese Bachelor-Thesis will u.a. einen anderen Ansatz ausprobieren, und seine Machbarkeit, Praxistauglichkeit und Weiterentwicklungsmöglichkeiten feststellen bzw. überprüfen.

Diese Thesis will für den Anwendungsfall

- Potentiale dieser Idee bzw. Vision erkennen,
- Ein Machbarkeitsnachweis erstellen,
- Weiterentwicklungsmöglichkeiten aufzeigen.

1.2 Anwendungsfall: Idee und Vision

Wie wäre es, wenn als Dokument-Endprodukt eine mehr oder weniger gewöhnliche HTML/CSS/JS-Webseite herauskommt? Wenn dieses Endprodukt zudem vom Webbrowser aus *passend* auf DIN-A4-Seiten gedruckt oder als PDF gespeichert werden kann?

Wie wäre es, wenn als Dokumenten-Generator-Sprache eine *vollwertige* Programmiersprache zum Einsatz käme? Wenn diese Sprache zudem an die Domänengegebenheit, ein Dokument zu verfassen, angepasst ist?

1.2.1 Gestalterische Fähigkeiten

Mit Webtechnologie ist es möglich sehr flexible Layouts zu erstellen, hochwertige Schriftarten einzusetzen und es gibt eine große Auswahl an Methoden, um z.B. Vektorgrafiken, Animationen oder andere dynamische und statische Inhalte zu generieren und zu präsentieren. Es gibt schon sehr viele aktiv gepflegte und ausgezeichnete Javascript-Bibliotheken, um Webseiten mit verschiedensten Dingen auszurüsten, wie z.B. MathJAX² oder D3.js³.

²<http://www.mathjax.org>, bringt \TeX ähnlichen Mathematiksatz ins Web.

³<http://d3js.org>, sehr flexible Bibliothek zur Darstellung von Daten u.a. Plots.

All diese Webtechnologien sind durch das W3C⁴ standardisiert und sind quasi schon ubiquitär, da nahezu jedes Gerät mittlerweile einen Webbrowser hat. Die meisten Softwareentwickler oder auch Gestalter sind mit diesen Technologien vertraut, zudem beschäftigen sich Laien sehr oft auch mit Webtechnologie, allein weil sie z.B. eine kleine eigene Webseite erstellen wollen.

Bündelung von verschiedenen Webdiensten wird ermöglicht, so könnte man sich vorstellen bestimmte Informationen über z.B. die WolframAlpha-API anzufordern oder verarbeiten zu lassen oder wenn es nur eine Verlinkung als Metainformation ist. Zusammengefasst:

- flexible Layouts und Gestaltungsmöglichkeiten,
- hochwertige Schriftarten verfügbar,
- leichte Erweiterbarkeit,
- viele Technologien,
- Standardisiert, sichere Weiterentwicklung → Zukunftssicherheit,
- ubiquitär eingesetzt → keine zusätzlichen Softwareinstallationen,
- sehr universelles Ausgabeformat → Webbrowser kann Webseiten z.B. auch in PDFs wandeln,
- bekannte Materie für viele Menschen,
- Verwendung verschiedener Dienste über Web-APIs.

1.2.2 Interaktive Fähigkeiten

Webtechnologien haben nicht nur die o.g. Fähigkeiten, sondern gerade HTML5 glänzt mit seinen interaktiven Fähigkeiten, welche einem relativ statischen Dokument zusätzliche Möglichkeiten eröffnen, Dinge zu visualisieren und dennoch druckbar zu halten.

Die neuen visuellen Fähigkeiten sind nicht der einzige Vorteil der sich ergibt, sondern der Benutzer kann auch viel mehr mit dem Dokument interagieren und mit anderen Personen die in irgendeiner Form an dem Dokument beteiligt sind, z.B. durch Kommentare bzw. Diskussionen direkt im Dokument, kommunizieren.

Auch können Daten dynamisch nachgeladen werden, z.B. ein Plot der sich im Dokument bei Änderungen oder neuen Daten automatisch aktualisieren kann.

⁴ „Das World Wide Web Consortium (kurz W3C) ist das Gremium zur Standardisierung der World Wide Web betreffenden Techniken.“ (<http://de.wikipedia.org/wiki/W3C>)

Anreicherung mit Metadaten ist auch möglich, die Daten können dem Dokument implizit mitgeliefert werden, so dass Metainformationen über ein Maus-Hover eingeblendet werden oder eine extra Informationsbox aufspringt oder einfache Querverweise, z.B. zur komfortablen Referenzierung auf Quellen, auf andere Dokumente oder Internetadressen.

1.2.3 Automatisierungs- und Programmierungsfähigkeiten

Als Schnittstelle zur Erstellung eines Dokuments soll Programmcode dienen, ähnlich wie es bei \TeX der Fall ist. Dieser Programmcode öffnet viele Türen, um die Dokumentengenerierung weiter zu automatisieren oder mit mehr dynamischen bzw. generierten Inhalten zu füllen.

Die Plattform soll zur Kooperation zwischen verschiedensten Funktionen, Programmen und Diensten dienen.

Der Programmcode übernimmt auch Dinge wie die automatische Durchnummerierung von Kapiteln, oder Auflösung von Querreferenzen auf Kapitel, Bilder oder Literatur. Dadurch, dass es Programmcode ist, kann jedes beliebige Verhalten hinzugefügt oder Vorhandenes modifiziert werden, so dass es auf die Anforderungen des gewünschten, eventuell speziellen oder neuartigen, Dokumententypus zugeschnitten werden kann.

Da es sich um normalen Programmcode handelt, ist es leicht möglich die Best-Practices auch auf die Dokumentenerstellung zu übertragen. Beispielsweise werden Versionierung und Zusammenarbeit erleichtert, da Versionskontrollwerkzeuge wie *git*⁵ eingesetzt werden können.

Als Grundlage dienen objektorientierte Paradigmen, was dem Programmcode und damit auch dem Dokument-Code ermöglicht gut gegliedert und strukturiert zu werden z.B. in Namenräume bzw. Pakete oder Klassen bzw. Objekte.

Szenario 1: Integration von verschiedenen „Markup-Formaten.“ Die Programmierplattform könnte eine Bibliothek bereitstellen, mit der man auch andere Markups laden und in das Dokument leicht integrieren kann.

So könnte man sich vorstellen, dass ein Teil des Dokuments mit Markdown geschrieben ist, ein anderer als html und wieder ein anderer in restructuredtext. Die Bibliothek wandelt die verschiedenen Eingebeformate auf einen gemeinsamen Nenner um.

```
Section('Ueberschrift')
Paragraph('Ein laengerer Text . . .')
SectionFromMarkdown('/home/kapitel_x.md')
```

⁵<http://git-scm.com>

```
Subsection('Unterueberschrift')
SectionFromRestructuredtext('/home/kapitel_y.rst')
Paragraph('Weiterer Text . . .')
```

Weiter könnte man sich auch vorstellen, statt Markdown auch z.B. Word-Dokumente umwandeln zu lassen, also Kapitel, Texte, Bilder etc. daraus zu extrahieren und so in das Dokument einzupassen. → Jeder kann seine gewohnten Werkzeuge nutzen bzw. Werkzeuge können kombiniert werden.

Oder die Wandlung von Datenstrukturen der Programmiersprache in eine passende Dokumenten-Darstellung. So dass man beispielsweise komplexe Tabellen aus Listen zusammenstellen kann und diese Listen können Resultate verschiedener Regeln sein oder auch aus einer Quelle wie einer CSV-Datei entstammen. Sprich man kann direkt mit der zu darstellenden Tabelle rechnen, sie weiterverarbeiten oder anreichern und falls benötigt auch mehrfach verwenden bzw. darstellen lassen.

Auf diese Art kann man verschiedenste Technologien kooperieren lassen und auf einen Nenner bringen—ohne dass die Qualität des Dokuments darunter leiden muss, da eine einheitliche Formatierung bzw. Layout vorliegt, ähnlich wie es bei \LaTeX der Fall ist.

Szenario 2: Immer wenn das Dokument „gebaut“ wird, kann z.B. automatisch ein Skript angeworfen werden, welches einen Plot als Bild anfertigt; falls sich die Daten für den Plot, bzw. der Quellcode des Plots sich verändern, wird auch automatisch die neue Plotabbildung beim nächsten „bauen“ generiert. Dieses Bild kann dann direkt in das resultierende Dokument ohne Umwege eingebaut werden. Vorteil: Der Dokumenten-Ersteller muss also nicht jedes mal wenn er den Plot modifiziert, ihn nochmals manuell anfertigen und die Bilddatei erneut in das Dokument einpflegen. → Weniger Handarbeit, die Dokumenten-Erstellungsumgebung muss nicht verlassen werden.

Szenario 3: Durch eine vollwertige Programmiersprache hat der Dokumentenersteller Zugriff auf verschiedene Programmbibliotheken, um z.B. Daten aus einer Datenbank oder dem Dateisystem zu holen und diese zu verarbeiten, aufzubereiten und im Dokument darzustellen, beispielsweise als Plot. → Zugriff auf immer aktuelle Daten, mit jeder Dokumentenerzeugung.

Weiter könnte man sich vorstellen, statt einen direkten Datenbankzugriff einen Zugriff über ein gewohntes Werkzeug wie Excel zu machen, so dass ich als Dokumentenersteller über meine gewohnte Excel-Abläufe meine Daten zusammenstelle und die xls-Datei über den Programmcode einbinde. Excel könnte so bei Bedarf geöffnet werden, um neue Daten holen und eine aktualisierte xls-Datei ablegen. Die Kommunikation könnte via VBScript ablaufen. → Einbettung verschiedener Umgebungen.

Szenario 4: Ermöglicht Konvertierung von verschiedenen Konventionen auf einen gemeinsamen Nenner, z.B. bei chemische Formeln gibt es viele Konventionen der Repräsentation (populär sind u.a. SMILES, Molfiles oder IUPAC-Namen.) Eine Bibliothek könnte all diese Formate annehmen und für die Webansicht konform machen.

Zudem könnte eine implizite Anreicherung der Informationen vorgenommen werden, so dass der Benutzer im Programmcode lediglich programmatisch etwas wie „zeichne Strukturformel für Koffein“ angibt, aber die Bibliothek noch weitere Hintergrundinformationen zu Koffein aus anderen Quellen (z.B. Wikipedia, WolframAlpha, ...) bezieht und dem Dokument hinzufügt.

Szenario 5: Dokumentation und lauffähiger Code vereint: das Dokument kann quasi auch schon selbst die Problemlösung errechnen.

Beispiel: Das Dokument beschreibt eine Simulation, zu einem gestellten Problem. In dem Dokument selbst ist ein Algorithmus beschrieben, der für die Simulation eingesetzt wird. Aber dadurch, dass das Dokument selbst in einer vollständigen Programmiersprache geschrieben ist, kann dieser Algorithmus direkt während der Dokumenten-Generierung ausgeführt werden und z.B. mit Daten aus einer Datenbank gefüttert werden und entsprechende Plots anfertigen, um diese im resultierenden Dokument darzustellen. Also ist der Code, der im Dokument beschrieben ist auch quasi gleichzeitig der funktionsfähige und ausführbare Algorithmus, der Ergebnisse liefern kann.

Szenario 6: Man könnte sogar so weit gehen, und statt eine einfache HTML-Seite zu generieren einen kleinen Webserver über die Programmierschnittstelle starten, welcher dem Dokument noch mehr dynamische Fähigkeiten ermöglicht, z.B. durch bidirektionale Kommunikation zwischen Webbrowser-Client (Dokumentenbetrachter) und Dokumenten-Server. Das ermöglicht eine Interaktion zwischen Benutzer und Dokument bzw. anderen Benutzern des Dokuments.

1.3 Weitere Entwicklung

Als ich die Machbarkeit als Bachelor-Thesis erkannte trug ich den Vorschlag am ISE vor—jedoch sind diese kein Informatik-Institut und sahen sich so nicht in der Lage die Arbeit zu betreuen, wenngleich sie die Idee sehr nützlich finden. So wurde mir nahe gelegt, dass ich doch bei einem anderen Fraunhofer-Institut anklopfen könne.

So habe ich das *Fraunhofer-Institut für Algorithmen und Wissenschaftliches Rechnen SCAI* angeschrieben, und Dr. Marc Zimmermann fand die Idee spannend und auch passend für deren Themengebiet. Sie bereiten u.a. Patente auf

indem sie eine Patent-PDF-Datei mit Hilfe ihres Java-Framework zerlegen und die so erhaltenen Daten ggf. mit zusätzlichen Informationen anreichern. Die Idee von mir hat ihnen sehr zugesagt, da sie noch eine Möglichkeit suchten, die die aufbereiteten Patente mit Webtechnologie darstellen kann, ohne ihre eigentliche Form bzw. Layout zu verlieren.

Damit dieses Projekt jedoch als Bachelor-Thesis bearbeitet werden darf, muss ein Professor an der HTWG gefunden werden, dem das Thema auch gefällt und die Betreuung dazu übernehmen will. So bin bin auf Prof. Dr. Marko Boger zugegangen, der den Lehrstuhl für Software Architekturen an der HTWG inne hat. Glücklicherweise konnte ich ihn überzeugen, dass das Thema auch für ihn interessant ist dadurch, dass eine Entwicklung einer DSL Teil des Projektes ist—jedoch wollte er noch einen Vergleich zwischen Xtext und Scala dabei haben.

Kapitel 2

Anwendungsfall: Problembeschreibung

In diesem Kapitel soll eine umfassende Beschreibung des Problems erfolgen, aus welcher sich wiederum die Aufgabenstellung ergibt. Diese dann im späteren Verlauf umgesetzt wird. Als Resultat entsteht das in Kapitel 1.2 beschriebene Textsatzsystem zur automatischen Dokumentengenerierung.

Den Anfang macht die Zielarchitektur, welche primär aus Webtechnologien besteht und somit zur Darstellung des Dokumentes dient. Siehe Abschnitt 4.1.

Die Zielarchitektur soll von einem Benutzer ohne großen Aufwand generierbar sein und dabei die Möglichkeit haben, bestimmte Aufgaben automatisch zu erledigen, wie z.B. das Zusammenstellen eines Inhaltsverzeichnisses. Siehe Abschnitt 2.3.1.

Damit aus der Schnittstelle die dem Benutzer gegebenen ist die Zielarchitektur generiert werden kann, muss es eine geeignete Brücke bzw. Verbindung geben, welche in Abschnitt 2.4 näher beschrieben wird.

2.1 Allgemeiner Aufbau von Dokumenten

Vor allem akademische Dokumente wie z.B. Bücher, Patente oder Bachelorarbeiten haben alle im Groben einen ähnlichen Aufbau. Daher ist es sinnvoll erst einmal eine allgemeine Ableitung über die Struktur solcher Dokumente zu machen, so dass später daraus eine Architektur für nachfolgende Implementierungen entstehen kann.

Die wichtigsten Unterteilungen, wie auf Abbildung 2.1 dargestellt, werden hier grob definiert als

- Dokumenten*areal*. Beispielsweise gliedert sich diese Bachelorarbeit in die

Areale Titelseiten, Inhaltsverzeichnis, Hauptdokument, Anhang und Literaturverzeichnis auf.

- Seitenlayouts. Jedes Dokument kann eventuell verschiedenartige Seitenlayouts haben, aber zumindest ein Standardseitenlayout, wie z.B. eine vertikale DIN A4 Seite muss vorhanden sein. Aber auch innerhalb des Dokuments kann es verschiedenartige Seitenlayouts geben, wie z.B. horizontale Seiten für extra bereite Tabellen oder Titelblätter mit ihrem speziellen Layout.
- Entitäten. Das sind die einzelnen Einheiten wie Überschriften, Texte, Tabellen oder Bilder woraus sich schlussendlich das Dokument zusammensetzt.

Abbildung 2.1: Ein Dokument kann hierarchisch grob in Areal, Seiten und Entitäten gegliedert werden.

2.2 Zielarchitektur

Die primäre Aufgabe der Zielarchitektur ist es ein Dokument in einem Webbrowser darzustellen. Das Dokument ist aber keine gewöhnliche Webseite, sondern orientiert sich hauptsächlich an akademischen Dokumenten wie z.B. Fachbüchern.

Bücher bestehen aus einzelnen Seiten, welche in Webseiten in ihrer ursprünglichen Form nicht vorgesehen sind. Lange Dokumente werden mit Webtechnologie für gewöhnlich stufenlos dargestellt, also alles auf einer einzelnen „Seite.“ Daher ist die Hauptaufgabe der Zielarchitektur eine *Abstraktion über Seiten* für Webtechnologie zu schaffen.

Die eigentliche Problematik ist hierbei, dass der Webbrowser fließenden Text nicht selbst auf definierte Seiten umbrechen kann. Für den Browser gibt es nur eine Seite, die quasi einem langen Textschlauch entspricht, wenngleich er durch HTML strukturiert und CSS-Eigenschaften gestaltet werden kann.

Damit verbunden ist die Problematik der *Zuordnung der einzelnen Dokumenten-Entitäten zu den Seiten*, dabei kann es dazu kommen dass eine Entität zwischen zwei Seiten *überlappt* und diese sollte, wenn möglich passend aufgeteilt werden.

Dadurch dass die Zielarchitektur sich um die Erstellung der Seiten und die Zuteilung der Entitäten kümmern muss, ist es vollkommen natürlich, dass sich diese auch der *Durchnummerierung der Seiten* annehmen muss. Davon hängt auch direkt die Funktion, die einzelnen Punkte des Inhaltsverzeichnisses mit der entsprechenden Seitennummer zu versehen, ab.

Zudem sollte es möglich sein, dass es *verschiedene Arten von Seiten* gibt, z.B. Deckblatt, normale vertikale Seite und horizontale Seiten für große Tabellen oder Abbildungen. Oder auch dass verschiedene Papierformate wie DIN-A4 oder US-Letter zur Auswahl stehen.

Die Einführung von *Dokumenten-Arealen* als eine weitere hilfreiche Abstraktion die zur Gliederung eines Dokuments dient. Damit soll es möglich sein beispielsweise Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, eigentliches Dokument und Literaturverzeichnis etc. von einander zu separieren, um für eine flexiblere Konfiguration zu sorgen. Beispielsweise um Areale in der Anordnung zu verändern, oder Nummerierungen zu modifizieren—z.B. wird gerne der Anfang eines Dokuments mit römischen Ziffern durchnummeriert und das eigentliche Dokument jedoch mit arabischen Ziffern.

Aufgaben auf einen Blick zusammengefasst:

- Abstraktion für Seiten,
- Zuordnung der Entitäten auf Seiten,
- Behandlung überlappender Entitäten,
- Ermöglichung verschiedener Seiten-Arten,
- Durchnummerierung der Seiten,
- Seitenzugehörigkeit von Entitäten bestimmbar,
- Dokumenten-Areale zur Strukturierung.

2.3 Domain-Specific Language

Die *domain-specific language*, kurz *DSL*, stellt die textuelle Schnittstelle zwischen Benutzer und der Zielplattform dar. Eine DSL ist eine leichtgewichtige Programmiersprache, die für den Einsatz ihres Spezialgebietes, ihrer Domäne bzw. ihres Aktionsraumes, zugeschnitten ist.

Dabei unterscheidet man grob zwischen *internen*, *externen* und *nicht-textuellen* DSLs.[Ghosh, 2011] Da in diesem Projekt allerdings nur eine textuelle DSL zum Einsatz kommen soll, konzentrieren wir uns auf die internen DSLs bzw. externen DSLs.

Definition interne DSL

Eine interne DSL wird als Bibliothek auf Basis einer bereits existierenden Wirtssprache implementiert. Das interne DSL-Skript ist eine dünne Fassade über die Abstraktionen der unterliegenden Wirtssprache.

(von [Ghosh, 2011] Kapitel 1.5.1, Seite 18.)

Definition externe DSL

Eine externe DSL wird von Grund auf entwickelt und hat eine separate Infrastruktur für die lexikalische Analyse, Interpretation, Kompilierung und Code Generierung. Eine externe DSL zu entwickeln ist gleichzusetzen mit der Implementierung einer neuen Sprache von Grund auf, welche ihre eigene Syntax und Semantik hat. In den meisten Fällen findet man externe DSLs vor, welche nicht alle Komplexitäten einer vollwertigen Sprache benötigt.

(von [Ghosh, 2011] Kapitel 1.5.2, Seite 18f.)

Ausgewählt und gegenübergestellt werden

- die Scala-Programmiersprache für interne DSLs,
- das Xtext-Framework für externe DSLs.

Warum genau diese zwei Vertreter sich besonders eigenen und ausgewählt wurden, wird in Kapitel 3.1 beschrieben.

2.3.1 T_EX, eine DSL für Dokumente

T_EX ist eine weit verbreitete Programmiersprache die speziell für die Aufgaben eines Textsatzsystem erschaffen wurde. Daher kann man T_EX auch als eine *externe DSL* ansehen. In diesem Abschnitt wird etwas auf T_EX eingegangen, da insbesondere diese Programmiersprache als Inspiration bzw. Vorbild dient. Wie eine externe DSL definiert ist, kann in Kapitel nachgelesen werden.

Herkunft und Grundlagen

Der Name hat seinen Ursprung aus dem griechischen $\tau\epsilon\chi$, welches auch die Wurzel für das englische Wort *technology* ist. $\tau\epsilon\chi$ bedeutet also Technologie, aber auch Kunst. ([Knuth, 1986a], Kapitel 1, Seite 1)

T_EX ist ein Dokumenten-Compiler, welcher dazu gedacht ist hochqualitativen Textsatz zu erstellen, mit einem starken Fokus auf Mathematik. T_EX82 ist in der Programmiersprache Pascal-H definiert bzw. in WEB. ([Knuth, 1986b], §1, Seite 1)

Die prototypische Entwicklung begann im Sommer 1977, Version 0 wurde im September 1982 fertig gestellt, seit dem wurde T_EX eingefroren und seither wird nur noch an der Stabilität und Zuverlässigkeit gearbeitet. ([Knuth, 1986b], §2, Seite 2)

Es gibt etwa 300 T_EX Kontrollsequenzen, sog. „Primitive“ welche das Low-Level T_EX bilden. Diese Primitiven sind atomisch und werden nicht weiter in kleinere Funktionen zerlegt. Zudem kommen noch etwa 600 weitere, aus Primitiven zusammengesetzte, Kontrollsequenzen „plain T_EX“ dazu, die zusammen mit den Primitiven das Standard-T_EX bilden. ([Knuth, 1986a], Kapitel 3, Seite 9–11)

T_EX hat eine *REPL*¹ in welcher interaktive Programmiersitzungen abgehalten werden können, wie z.B.:

Primitiv

```
**\show\input
> \input=\input.
```

Zusammengesetzte Kontrollsequenz, ein Makro

```
**\show\TeX
> \TeX=macro:
->T\kern -.1667em\lower .5ex\hbox {E}\kern -.125emX.
```

¹REPL steht für read-eval-print loop, eine interaktive Programmierumgebung. Dieser kann unter UNIX mit dem Befehl `tex` aufgerufen werden. Scala besitzt auch eine REPL.

Viele Ligaturen² werden von $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ als solche erkannt und direkt also solche im resultierenden Dokument umgesetzt. Zudem können mit einer gewöhnlichen Tastatur auch ungewöhnliche Zeichen gesetzt werden, so kann z.B. mit der $\backslash\text{ss}$ $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ -Sequenz ein ß gesetzt werden, was dem Dokument schöne Typographie bzw. Zeichen anderer Sprachen, mit lateinischen Zeichen, erlaubt. ([Knuth, 1986a], Kapitel 9, Seite 51–52)

Jedes einzelne Zeichen ist eine Box welche, aus Höhe, Breite, Tiefe und einer Basislinie besteht, diese Boxen können zu größeren Einheiten „verklebt“ werden, so dass daraus schlussendlich auch komplizierte Seiten-Layouts zusammengestellt werden können. ([Knuth, 1986a], Kapitel 11, Seite 63)

Abbildung 2.2: $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ Box für jedes einzelnes Zeichen. ([Knuth, 1986a], Kapitel 11, Seite 63)

$\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ kann einen Abschnitt in einzelne Zeilen herunterbrechen, so dass der Benutzer sich nicht um diese Aufgabe kümmern muss. Es wird der beste Weg gesucht, für den jeweiligen Abschnitt das „minimale Übel“ zu finden. ([Knuth, 1986a], Kapitel 14, Seite 91) Die Methode die in $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ verwendet wird, geht auf Michael F. Plass und Donald E. Knuth zurück. ([Knuth, 1986b], §813, Seite 343) Zudem ist ein Silbentrennungsalgorithmus enthalten, der auf Frank M. Liang zurückgeht. ([Knuth, 1986b], §919, Seite 386)

Das Dokument in einzelne Seiten zu unterteilen kann $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ automatisch vornehmen. Manchmal ist es allerdings geschickter, wenn der Dokumentenersteller mit etwas Handarbeit den Seitenumbruch selbst einstellt, um ein ideales Ergebnis zu erzielen. ([Knuth, 1986a], Kapitel 15, Seite 109)

Fähigkeiten als Programmiersprache

Mit den geschweiften Klammern $\{$ und $\}$ sind die Gruppierungssymbole, so dass Änderungen innerhalb einer Gruppe nicht auch Dinge außerhalb verändern.

²Ligaturen wie z.B. ff zu ff

([Knuth, 1986a], Kapitel 5, Seite 19) Das Verhalten ist also gewohnt wie es in Programmiersprachen wie C, Java oder Scala vorkommt.

Makros bzw. Definitionen ermöglichen es Abkürzungen für z.B. häufig verwendete Kontrollsequenzen anzulegen, so dass insbesondere der Quellcode übersichtlicher wird bzw. der Dokumentenersteller sich Schreibarbeit sparen kann.

```
\def\xvec{(x_1,\ldots,x_n)} --> \xvec
```

TeX expandiert dann automatisch das Makro für den Benutzer. So ist es sinnvoll wenn TeX-Benutzer ihre eigene kleine Bibliothek mit Makros zusammensstellen, so dass sie diese in verschiedenen Dokumenten wiederverwenden können. ([Knuth, 1986a], Kapitel 20, Seite 199) L^ATeX ist *u.a.* eine sehr bekannte und beliebte Bibliothekszusammenstellung³.

```
\input macros % Importiert aus macros.tex
```

Parametrisierte Makros sind auch möglich, was TeX eine mächtige Makroprogrammierungsfähigkeit verschafft:

```
\def\cs #1. #2\par{...}
```

Wobei in diesem Beispiel nach Aufruf von `\cs` Parameter `#1` so lange gilt, bis `". "` auftritt und Parameter `#2` bis `'\par'` auftritt. ([Knuth, 1986a], Kapitel 20, Seite 202)

Die Makros können auch rekursiv aufgebaut werden, so dass damit auch möglich ist Schleifen (tail recursive) zu bilden. ([Knuth, 1986a], Kapitel 20, Seite 219) TeX selbst bietet auch ein `\loop... \repeat` Kommando an, mit dessen Hilfe Schleifen gebildet werden können. ([Knuth, 1986a], Kapitel 20, Seite 217)

Einer Kontrollsequenz eine Bedeutung zuweisen:

- `\font\cs=` (`\cs` wird ein font identifier),
- `\chardef\cs=<number>` (`\cs` wird ein character code),
- `\countdef\cs=<number>` (`\cs` wird ein `\count` register, was quasi einer int Variablen entspricht),
- `\def\cs...{...}` (`\cs` wird ein Macro),
- `\let\cs=<token>` (`\cs` bekommt die Bedeutung des Tonkens)

³<http://www.latex-project.org>

Beispiel

```
\let\ a=\macroname
```

`\a` wird zu `\macroname` aufgelöst, quasi wie eine Referenz. ([Knuth, 1986a], Kapitel 20, Seite 206)

Makros können auch ihr Verhalten abhängig durch bestimmte Bedingungen ändern, indem mit `\if<condition><>true text>\else<>false text>\fi` Bedingungen aufgestellt werden. Es gibt verschiedene in T_EX hart kodierte `<condition>`'s wie z.B. `\ifnum` zum Testen auf `>`, `<`, `0` eines count-Registers. ([Knuth, 1986a], Kapitel 20, Seite 207) T_EX hat verschiedene if-Anweisungen wie `\if`, `\iftrue` oder `\ifvoid` etc., diese Anweisungen sind fester Bestandteil der sprachlichen Grammatik. ([Knuth, 1986a], §487, Seite 197, §489, Seite 198)

T_EX unterstützt also Funktionsaufrufe in Form von Makros, Verzweigungsentscheidungen und rekursive Aufrufe bzw. Schleifen. Somit ist T_EX *turing-vollständig*.

Auch hat T_EX rudimentäre Eingabe/Ausgabe Fähigkeiten, indem es bis zu 16 Dateien gleichzeitig öffnen und lesen kann, jedoch sind auch diese Makros hart einkodiert wie z.B. `\openin0=<filename>`. Auch ist es möglich mit `\message{...}` auf das Standard-Out zu schreiben bzw. mit `\read...to\varname` vom Standard-In zu lesen. ([Knuth, 1986a], Kapitel 20, Seite 217)

Warum T_EX so aussieht, wie es aussieht

Das Sprachdesign von T_EX ist auf Dokumentengenerierung ausgelegt, dies bedingt, dass Zeichen bzw. Zeichenketten der Hauptbestandteil des Codes sind. Der Benutzer will also so wenig wie möglich explizite Angaben über Zeichenketten-Literale machen, daher fängt *jeder Befehl* in T_EX mit einem `\` an, zwar sehen die Befehle dann etwas gewöhnungsbedürftig aus, aber daher kann alles andere als Zeichenkette vom Parser wahrgenommen werden.

T_EX unterscheidet zwischen 16 Zeichenkategorien, um die Sprache zu parsen:

1. Escape `\`
2. Gruppenbeginn `{`
3. Gruppenende `}`
4. Mathemodus `$`
5. Alignment `tab &`
6. End of line `<return>`
7. Parameter `#`

8. Superscript `^`
9. Subscript `_`
10. Ignored character `<null>`
11. Space
12. Letter `A, ..., Z a, ..., z`
13. Other character (Keiner der anderen)
14. Active character `~`
15. Kommentar `%`
16. Invalid `<delete>`

([Knuth, 1986a], Kapitel 7, Seite 37)

Was \TeX generiert

Hier ein kleines Basisskript, welches so in den REPL getippt werden kann und eine gesetzte `textput.dvi` Datei produziert:

```
**\relax
*Hello World!
*This is \TeX
*\end
```

\TeX verwendet intern immer den eigenen Zeichencode und konvertiert beispielsweise `'b'` immer in die \TeX -Sequenz `\char98` um. ([Knuth, 1986a], Kapitel 8, Seite 43)

Das *device-independent file format (DVI)* ist ein Stream aus 8-Bit bytes, welche eine Serie an Maschinencode ähnlichen Kommandos enthält, zur Zeichnung eines Dokuments. \TeX liefert die Seiten in Form einer DVI-Datei aus. ([Knuth, 1986b], §583, Seite 234, §584, Seite 235, §592, Seite 244)

Die \TeX -Kontrollsequenzen sind auf Pascal Prozeduren abgebildet, welche schlussendlich DVI-Dateien produzieren. Das bedeutet, dass der Generator relativ fest verdrahtet und somit schwierig zu ändern ist.

Produktionsformat versus Auslieferungsformat \TeX stellt ein Konzept besonders klar dar: die *Unterscheidung zwischen Produktionsformat und Auslieferungsformat*. Diese Unterscheidung wird von vielen Menschen nicht richtig verstanden bzw. wahrgenommen; daher kommt es immer mal wieder vor, dass Microsoft Word Dateien im E-Mail Anhang zu finden sind, obwohl an Dokument eigentlich nichts mehr geändert werden soll—quasi als Auslieferungsformat.

Ein Auslieferungsformat zeichnet dadurch aus, dass es auf jedem Computersystem identisch angezeigt werden kann—ohne dass z.B. zusätzliche Schriften installiert werden müssen oder verschiedene Programmversionen Layouts unterschiedlich interpretieren.

Bei \TeX ist das Produktionsformat die Quellcode-Dateien und in neuerer Zeit ist das Auslieferungsformat eine gesetzte PDF-Datei, welche auf jeder Plattform gleich angezeigt wird und auch als Archivierungsformat tauglich ist.

2.3.2 Das DSL Idealbild

Wie schon erwähnt, dient die DSL als Schnittstelle für den Benutzer, und sollte möglichst leicht für diesen zu verstehen sein, so dass auch ein Benutzer ohne große Programmierkenntnisse zumindest die DSL verstehen und schreiben kann. Dies erfordert intuitive Konzepte, klare Strukturen und übersichtliche bzw. leichtgewichtige Syntax, welche sich auf das Domänen-Problem einer Dokumentengenerierung konzentriert.

In dem aufgeführten Pseudo-Code, ist aufgezeigt, wie die DSL im Idealfall aussehen könnte, auch wenn diese von der realen Implementierung abweicht.

```
1 Use Template
2   AcademicReport
3
4 Section
5   Ueberschrift
6
7 Text
8   Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,
9   sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore
10  magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et
11
12 Subsection
13   Unterueberschrift
14
15 Text
16   Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,
17   sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore
18   magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et
19
20   Auf Abb. picName.figureNumber kann man erkennen ...
21
```

```

22 PythonScript named pyScriptName
23     from matplotlib import pyplot
24     from scaltex import return_to_document
25     pyplot.plot(range(10))
26     pic = pyplot.savefig("pic.png") // Achtung Vereinfachung!
27     return_to_document(pic)
28
29 Figure named picName
30     src = pyScriptName // oder z.B. auch moeglich "/home/pic.png"
31     descr = Beschreibung des Bildes

```

2.4 Verbindung zwischen DSL und Ziel

Aus den Eingaben die der Benutzer über die DSL-Schnittstelle gemacht hat, muss nun das Ziel, Webtechnologie zur Darstellung im Webbrowser, *generiert* werden.

Dadurch, dass es viele *verschiedene Dokumenten-Templates* geben kann, z.B. eines für akademische Berichte und ein anderes für Patente, entsteht das Problem dass zwar immer auf das gleiche Ziel (Webtechnologie) abgebildet wird, aber dieses unterschiedliche Ausprägungen besitzen kann. Jede dieser Ausprägungen kann sich in ihren Eigenschaften, Einsatzzielen und Darstellungsmöglichkeiten (z.B. mathematische Formeln in einen Dokument-Typ und chemische Formeln im Anderen) unterscheiden.

Ideal ist es wenn insbesondere die Darstellungsmöglichkeiten zwischen den einzelnen Dokument-Typen *austauschbar* sind, z.B. gefällt mir die Tabelle aus dem **Patent**-Template, aber ich möchte diese gerne im **Bericht**-Template verwenden.

Außerdem ist es wünschenswert, wenn zwischen verschiedenen Dokumenten-Typen gewechselt bzw. *migriert* werden kann, ohne große Veränderungen am DSL-Code vornehmen zu müssen, z.B. wird im DSL-Skript nur die Programmzeile **Bericht** durch **Patent** geändert und das Dokument bekommt ein völlig anderes Erscheinungsbild—die eines Patents. Wobei natürlich diese beiden Ausprägungen Spezialisierungen des Typs **AkademischesDokument** sein müssen, damit die Migration funktionieren kann.

Kapitel 3

Vergleich und Auswahl der DSL-Technologien

Mit der Scala-Programmiersprache und dem Xtext-Framework stehen zwei ausgezeichnete Technologien zur Verfügung, um DSLs zu realisieren, siehe Abschnitt 3.1.

Jedoch muss erörtert werden, welche dieser Technologien für dieses Projekt am praktikabelsten ist und sich somit schlussendlich durchsetzt, so dass auf dieser Basis das Textsatzsystem entwickelt werden kann. Kern für den Vergleich ist die Vergleichsmatrix in Abschnitt 3.2 und schlussendliche Auswahl der Technologie zur Implementierung in Kapitel 3.3.

3.1 Warum Scala bzw. Xtext?

In der Software-Engineering Vorlesung von Prof. Boger wurden beide Technologien vorgestellt. Da von Anfang an das Textsatzsystem mit einer DSL-Technologie konzipiert werden sollte, lang es nahe, eine dieser beiden Technologien zu verwenden.

Scala hat ausgezeichnete Fähigkeiten zur Gestaltung einer internen DSL, nähere Details siehe Kapitel 3.2.5, und als objekt-orientierte sowohl auch funktionale Sprache sehr vielfältige Möglichkeiten für den Benutzer bietet, egal ob er sich gerade „innerhalb“ der DSL befindet oder „standard“ Scala schreiben möchte. Zudem hat Scala eine sehr aktive Community und wird vom Universitätslehrstuhl unter Prof. Martin Odersky¹ weiterentwickelt. Zudem ist Scala ein OpenSource-Projekt. Durch die Fähigkeit auf der Java Virtual Machine (JVM) zu laufen, hat Scala auch eine sehr gute Integration mit Java und Java-Bibliotheken. ([Odersky, 2011], Seite 1)

¹<http://lamp.epfl.ch>

Xtext ist ein Framework welches auf die Entwicklung externer DSLs ausgelegt ist und dabei auf die Eclipse IDE Plattform aufbaut und sehr viel der harten Arbeit abnimmt, was die Entwicklung externer DSLs nachhaltig vereinfacht. Auch Xtext läuft auf der JVM und ist stark mit Java integriert, bringt zudem eine eigene, auch mit Xtext entwickelte, Sprache mit. Diese von der Syntax her freundlicher als Java ist, aber sich dennoch nahe an den Java-Konzepten aufhält. Diese Sprache heißt Xtend und wird vornehmlich intern zur Generator-Programmierung eingesetzt. Auch Xtext ist ein OpenSource-Projekt und wird hauptsächlich von der deutschen Firma *itemis AG* betreut bzw. weiterentwickelt. [Efftinge et al., 2012]

3.2 Vergleichsmatrix

Wie kann man möglichst objektiv zwei unterschiedliche DSL-Technologien vergleichen? Es kann nichts ausgerechnet oder mathematisch bewiesen werden, jedoch können die verschiedenen Fähigkeiten einer jeden Technologie herausgearbeitet und empirisch miteinander verglichen werden. Daher habe ich aus meiner Sicht und nach der Lektüre von [Ghosh, 2011] die wichtigsten Kriterien herausgesucht, die eine gute DSL bzw. DSL-Entwicklung ausmachen.

Diese Gegenüberstellung beschränkt sich auf das Xtext-Framework, womit externe DSLs erstellt werden können und die Scala-Programmiersprache, welche sich außerordentlich gut für die Erstellung interner DSLs eignet. Dieser Vergleich kann auch, in beschränktem Umfang, also abzüglich Xtext- bzw. Scala-spezifischer Besonderheiten, als allgemeingültiger Vergleich zwischen interner und externer DSL-Technologie herangezogen werden.

In dieser Tabelle ist also eine Übersicht über den Vergleich gegeben, indem die Fähigkeiten aufgelistet sind und jeweils eine Kurzbeschreibung zusammenfassend Xtext und Scala gegenüberstellt.

Für die gelisteten Fähigkeiten gibt es tiefere Beschreibungen, auf diese in der zweiten Spalte der Tabelle entsprechend referenziert wird, darin ist auch jeweils eine ausführlichere Diskussion zum jeweiligen Thema zu finden. Manche Fähigkeiten teilen sich eine ausführliche Beschreibung, da darin alles was die einzelnen Posten tangiert, erklärt bzw. diskutiert wird, jedoch nochmals einzeln herausgearbeitet sind für die spätere Bewertung in Kapitel 3.3.1. Lediglich für die Fähigkeiten Nummer 11, 13 und 15 gibt es keine tiefere Beschreibung—Grund hierfür ist, dass die Kurzbeschreibungen schon prägnante Erklärungen liefern bzw. in den Kapiteln davor schon ausführlich erklärt werden.

Die Anordnung der Tabelle ist nicht ganz zufällig, die für den in diesem Dokument beschriebenen Anwendungsfall wichtigeren Aspekte stehen weiter oben in der Tabelle.

Nr.	Kap.	Fähigkeit	Xtext (externe DSL)	Scala (interne DSL)
1	3.2.5	Grammatikalische Gestaltung der DSL	Komplett frei und flexibel, da in BNF-Regeln definiert.	Eingeschränkt, man ist an Scalas Beschränkungen gebunden, aber dennoch sehr ausdrucksstarke Möglichkeiten.
2	3.2.3	DSL mit General Purpose mischbar	Hat Hürden, um eine DSL mehr All-gemeingültigkeit zu verpassen.	Alle Scala-Fähigkeiten nativ nutzbar, da die DSL eine normale Bibliothek ist.
3	3.2.2	Strukturierungsfähigkeit des Codes	Muss alles selbst gebaut werden. Vorteil: Es muss nur das nötigste umgesetzt werden.	Sämtliche Infrastruktur vorhanden. (Packages, Kontrollstrukturen, Build-Tools, etc.)
4	3.2.4	Erweiterbarkeit durch Benutzer (z.B. für eigene Templates)	Es würde von dem Benutzer verlangt werden BNF-Notation bzw. Xtend zu kennen, er wäre zudem auf Eclipse gebunden.	Einfache Scala Kenntnisse plus eine kleine Anleitung sollten ausreichen.
5	3.2.4	Erweiterbarkeit durch Entwickler	Grammatik, Tests und Generator kann nach belieben wachsen, u.a. Unterstützung durch Eclipse.	Der Aufwand liegt bei der Entwicklung einer Bibliothek. Jedoch müssen Testumgebungen etc. selbst eingerichtet werden.
6	3.2.4	Wiederverwendbarkeit bzw. Kombination mit Vorhandenem	Eingeschränkt, jedoch sind Grammatik Mixins möglich.	Sehr gut, da Bibliothek und mit Scalas Typ- und Vererbungssystem kann nach gewohnter Manier kombiniert oder erweitert werden.
7	3.2.1	Sprach-Infrastruktur	Xtext generiert u.a. automatisch ein speziell angepasstes Eclipse Plugin.	Alles wird mitgeliefert, wie z.B. Compiler, Built-Tools, REPL. Breite Unterstützung von vielen Editoren, aber keine speziellen Tools.

Nr.	Kap.	Fähigkeit	Xtext (externe DSL)	Scala (interne DSL)
8	3.2.6	Einbettbarkeit in beliebige Umgebungen	Relativ starke Eclipse-Bindung, aber mit individuell angepasstem Eclipse-Plugin, welches sich mit dem Projektverlauf automatisch mit anpassen kann.	Kann gut in alle möglichen Szenarien eingebettet werden, Benutzung innerhalb eines Frameworks möglich, oder Einsatz als Bibliothek, Stand-Alone oder in einer Entwicklungsumgebung wie Eclipse denkbar. Kann also quasi in eine beliebige Umgebung eingebettet werden.
9	3.2.7	Generator: Zielplattform	Ohne Umwege kann jede Sprache oder Markup aus dem DSL-Modell durch eine Template-Engine generiert werden, das Eclipse-Plugin stellt sofort das Generat bereit. Jedoch kann nativer Code nicht direkt auf Xtext lauten, es muss also ggf. noch ein externer Build o.ä. angestossen werden.	Die DSL selbst kann direkt ein lauffähiges Programm sein. Andere Ziele, z.B. andere Programmiersprachen oder Markup-Sprachen müssen einen Umweg über eine Template-Engine nehmen, das Verahren hierzu muss selbst entwickelt werden.
10	3.2.7	Generator: Template-Engine	Xtext, eine speziell angepasste DSL-Generator-Template-Engine. Die BNF-Grammatik wird transparent in Java- bzw. Xtend-Klassen übersetzt, mit denen das Ziel über das Template generiert werden kann.	1. freie Wahl, z.B. einfache Multiline-Strings, Scala XML oder Scalate; wie aus der internen DSL das Ziel generiert wird, benötigt in der Regel einen Zwischenschritt (Bindings), welcher programmiert werden muss. Scala kann jedoch ggf. das Generat als Unterprogramm ausführen. 2. die interne DSL ist selbst lauffähig.

Nr.	Kap.	Fähigkeit	Xtext (externe DSL)	Scala (interne DSL)
11		Entwicklungsaufwand (u.a. Zeit, Einarbeitung)	Wenn BNF-Kenntnisse (theoretische Informatik) vorhanden sind, relativ leichte Einarbeitung. Die Tools nehmen die harte Arbeit ab. Es gibt schon standardisierte Vorgehensweisen, z.B. wie der Generator gebaut wird.	Wenn Scala-Kenntnisse vorhanden, ist es mehr oder weniger die Entwicklung einer Bibliothek. Wie der Generator gebaut wird, muss allerdings überlegt werden.
12	3.2.4	Software-Lebenszyklus und Wartbarkeit	Sehr gut, dank IDE und einer schon eingerichteten Testumgebung.	Man hat alle Möglichkeiten, die die Scala-Welt bietet, also sehr gut. Jedoch ist Handarbeit nötig.
13		Tooling (für DSL Gestaltung)	Komplette und entsprechend angepasste Eclipse Entwicklungsumgebung.	Die Sprache selbst, sonst keine Hilfen.
14	3.2.6	Skalierbarkeit	Kommt auf das Generat an. Man ist u.a. an Eclipse gebunden.	Scala selbst ist in alle Richtungen (z.B. Größe, Nebenläufigkeit) sehr gut skalierbar.
15		DSL als Bibliothek bzw. Bereitstellung	Ist eine in sich mehr oder weniger geschlossene Struktur.	Interne DSL ist eine ganz normale Scala Bibliothek.

3.2.1 Sprach-Infrastruktur

Xtext wird direkt als fertig eingerichtete Eclipse IDE ausgeliefert², die speziell an die Erstellung von externen DSLs angepasst ist. Es wird also ein DSL-Erstellungsökosystem „out-of-the-box“ geliefert.

Xtext bietet die folgenden Dinge, mit einer exzellenten IDE Unterstützung:

- Grammatik DSL die der erweiterten Backus-Naur Form ähnelt ([Efttinge et al., 2012], S. 59f),
- unterschiedliche Code-Generatoren (siehe. Abschnitt 3.2.7),
- an DSL-Entwicklung angepasste Testumgebung ([Efttinge et al., 2012], S. 31.)

Zudem sei erwähnt, dass Xtext aus den Grammatik-Regeln automatisch ein passendes Eclipse-Plugin generiert, welches die Grammatik vollständig unterstützt, wie z.B. Syntax-Hervorhebung, Überprüfung der grammatikalischen Korrektheit oder Auto-Vervollständigung.

Weiter werden aus den Grammatik-Regeln Java-Klassen abgeleitet, mit denen komfortabel die Code-Generierung vorgenommen werden kann. ([Efttinge et al., 2012], S. 78) Der DSL-Programmierer muss sich also nicht mit abstrakten Syntaxbäumen oder Ähnlichem herumschlagen.

Scala bringt als vollwertige *General Purpose Language* ein umfangreiches Ökosystem mit, bestehend aus verschiedenen Werkzeugen und vielen Bibliotheken, beispielsweise eine mächtige Standard-Bibliothek. Hervorzuheben sind:

- Linker und Compiler,
- Built-Tools wie *sbt*³ mit Abhängigkeits-Management,
- Read-Evaluate-Print-Loop (REPL), eine interaktive Scala-Sitzung,
- Zugriff auf die Java-Standard-Library,
- Umfangreiche Scala-Standard-Library.

Darüber hinaus hat Scala sehr gute Fähigkeiten zur Erstellung von internen DSLs, siehe Abschnitt 3.2.5.

²<http://www.eclipse.org/Xtext/download.html>

³<http://www.scala-sbt.org>

3.2.2 Strukturierungsfähigkeit

Im Allgemeinen ist mit der Strukturierungsfähigkeit gemeint, wie der geschriebene (DSL-)Code logisch und sinnvoll gegliedert werden kann, z.B. durch

- Pakete, Module oder Namensräume,
- Klassen oder Objekte,
- Funktionen bzw. Geltungsbereiche,
- eventuell auch Kontrollstrukturen oder Datenstrukturen.

Fehlerbehandlung ist auch ein wichtiger Posten, also ob Ausnahmen geworfen werden können. Hier hat Xtext Eclipse als Helfer, der z.B. Syntax-Fehler ausfindig machen kann und Scala hat u.a. den Compiler und Ausnahmen die zur Laufzeit geworfen werden können.

Xtext ermöglicht es von Grund auf eine Sprache zu entwickeln, die komplett auf das Domänen-Problem zugeschnitten ist—ohne Kompromisse. Dadurch dass die Sprache von Grund auf erstellt wird, ist der Entwickler auch dazu gezwungen sich Gedanken dazu zu machen, wie der DSL-Code der vom Benutzer geschrieben wird strukturiert werden kann, was insbesondere bei größeren DSL-Skripten oder Projekten günstig sein kann—falls gewünscht bzw. gebraucht. Jedoch ist Handarbeit erforderlich, um solche Fähigkeiten wie sie o.g. sind in der DSL unter zu bekommen.

Scala bietet die o.g. Strukturierungsfähigkeiten generisch an, es muss also keinerlei Aufwand getrieben werden, um die interne DSL mit diesen Fähigkeiten auszustatten. Soll heißen, all das wird gratis mitgeliefert.

3.2.3 General Purpose Language

Im Gegensatz zu DSLs stehen *General Purpose Languages*, kurz GPLs. Das soll heißen, dass mit diesen Sprachen alle Probleme gelöst werden, da sie turing-vollständig sind.

Hauptunterschiede zwischen DSLs und GPLs sind,

- eine DSL zielt auf ein spezifisches Problemfeld ab,
- eine DSL enthält Syntax und Semantik, welches sich auf dem gleichen Abstraktionslevel wie das der Domäne befindet.

([Ghosh, 2011], Seite 11)

Das bedeutet, dass das DSL-Skript die unterliegende Implementierung abstrahieren muss. Es dürfen also möglichst keine Implementierungsdetails darin auftauchen. ([Ghosh, 2011], Seite 15)

Jetzt kann es sein dass, wie in diesem Projekt gewünscht, auch die Möglichkeit geboten wird universellen Programmcode zu schreiben, um z.B. auf das Dateisystem zuzugreifen oder eine Grafik mit einer externen Bibliothek zu erstellen. Der Benutzer soll also die Möglichkeit haben, die DSL zeitweise zu verlassen um „normalen“ Programmcode zu schreiben und danach wieder in die DSL zurückzukehren—ohne große Aufwand.

Dies ist für dieses Projekt relativ wichtig, dass auch GPL-Elemente zugelassen werden, um eine möglichst hohe Automatisierung der Dokumentenerstellung dem Benutzer zu ermöglichen. Siehe dazu als Beispiele die verschiedenen Szenarien aus Kapitel 1.2.3.

Xtext bietet die Möglichkeit mittels Xbase GPL-Expressions ([Efftinge et al., 2012], S. 150) auszuführen—und das obwohl Xtext externe DSLs erstellt, für die es für gewöhnlich eine sehr harte Arbeit darstellt GPL-Elemente einfließen zu lassen. Xtext vereinfacht diese harte Arbeit. Aber auch hier ist die Implementierung nicht ganz kostenfrei, da als Generator nur noch der *JvmModelInferer* (siehe Abschnitt 3.2.7) zum Einsatz kommen kann. Und auch hier hat man nicht die absolute Freiheit, die man sich eventuell wünschen würde:

- Falls sich der Geltungsbereich von DSL und GPL-Abschnitt überschneiden soll, kann es zu Komplikationen kommen, z.B. wenn der DSL-Code auf eine Variable aus dem GPL-Abschnitt zugreifen soll (siehe Abschnitt 4.2.4.)
- Der *JvmModelInferer* kann nur noch Java bzw. die JVM als Ziel haben. ([Efftinge et al., 2012], S. 148)

Scala ist eine GPL und hier in dem Projekt wird eine interne DSL mit Scala erstellt. Dort gibt es absolut keine Einschränkungen, es kann auf den vollen Funktionsumfang von Scala zugegriffen werden. Da die interne DSL quasi nur eine ausdrucksstarke Scala-Bibliothek ist, können die Grenzen der DSL mit der GPL verschwimmen.

3.2.4 Erweiterbarkeit, Wiederverwendbarkeit und Wartbarkeit

In diesem Projekt ist es sehr wichtig, dass sowohl DSL als auch die Geschäftslogik flexibel erweiterbar sein soll bzw. sogar einzelne Teile wiederverwenden zu können.

Warum ist das so wichtig? Weil im späteren Lebenszyklus dieser Software verschiedenartige Dokumente generierbar sein sollen, wo im Idealfall die Benutzer selber Änderungen an den Bindungen zwischen Dokumenten-Template und der DSL vornehmen können. Die Benutzer wollen eventuell das Dokument um neue Arten von Darstellungen (z.B. spezielle Tabellen) oder gänzlich neue Möglichkeiten (z.B. ein Chemie-Editor innerhalb des resultierenden Dokuments) erweitern. Verschiedene Dokumenten-Arten sollen sich leicht hinzufügen lassen, z.B. zum einen ein akademischer Bericht, zum anderen ein europäisches Patent.

Eventuell möchte man auch Bestandteile aus z.B. dem Patent-Template in einem anderen Template wiederverwenden? Das Ziel ist also eine möglichst lebendige Umgebung, mit der Fähigkeit leicht erweiterbar zu sein.

Xtext hat hier den Hauptnachteil, dadurch dass quasi nur Entwickler in der Lage sind die Grammatik zu erweitern oder den Generator zu pflegen. Aber die Benutzer sollen in der Lage sein eigene Dokumenten-Templates zu erstellen oder vorhandene zu modifizieren.

Scala kann hier glänzen dadurch, dass zu jedem Template auch direkt ein Bindungs-Code vom (versierten) Domänen-Benutzer erstellt werden kann, da die Komplexitäten in tiefere Schichten gezogen werden können. Durch das starke Vererbungssystem welches Scala bietet, können solche Template-Erweiterungen ohne viel unschöne Details erstellt werden, da sich auf das Wesentliche konzentriert werden kann.

3.2.5 Grammatikalische Gestaltung

Die grammatikalische Gestaltung ist eine der wichtigsten Eigenschaften für die Ausdrucksstärke einer DSL und die Ausdrucksstärke ist eines der wichtigsten Kriterien für die Akzeptanz der Benutzer.

Xtext ist ein Framework zur Erstellung von externen DSLs und hat somit naturgemäß ausgezeichnete Fähigkeiten zur Gestaltung einer beliebigen Grammatik.

Dabei setzt Xtext auf eine selbst entwickelte externe DSL, die sehr große Ähnlichkeit mit der *Backus-Naur-Form* hat, mit der kontextfreie Grammatiken bzw. Programmiersprachen entworfen werden können. ([Efftinge et al., 2012], S. 59f)

Xtext Grammatik-Beispiele Hier zwei implementierte Beispiel-Grammatiken, um die Flexibilität von Xtext zu verdeutlichen, einmal eine Grammatik die Ähnlichkeit

mit $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ hat und zum anderen eine Grammatik die an die interne DSL von Scala angelehnt, jedoch entspricht diese nicht ganz dem Endresultat der Scala-DSL, ist.

Listing 3.1: $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ -ähnliches Xtext-Grammatik-Snipet.

```
1 grammar de.htwg.scaltex.latexdsl.LaTeXDSL
2   with org.eclipse.xtext.common.Terminals
3
4 generate LaTeXDSL "http://www.htwg.de/scaltex/latexdsl/LaTeXDSL"
5
6 Model:
7   entities += Entity*;
8
9 Entity:
10  Section | Paragraph;
11
12 Section:
13  '\\section' '{' content = TEXT '}';
14
15 Paragraph:
16  content = TEXT;
17
18 terminal TEXT :
19  ( '\\('|'b'|'t'|'n'|'f'|'r'|'u'|'"'|'\"'|'\\') |
20  !(\\'|'{'|'}'|'n') );*
```

Listing 3.2: An Scala-DSL angelehnte Xtext-Grammatik.

```
1 grammar de.htwg.scaltex.dsl.ScalTeX with org.eclipse.xtext.common.Terminals
2
3 generate scalTeX "http://www.htwg.de/scaltex/dsl/ScalTeX"
4
5 Scaltex:
6   'filename' name = ID
7   entities += Entity*;
8
9 Entity:
10  Heading | UniversalEntity | UniversalEntityWithKwargs | ControlCommand;
11
12 Heading:
13  '§' order = ('>' | '>>' | '>>>') content += STRING;
14
15 UniversalEntity:
16  '^' name = ID
17  content = STRING;
18
19 UniversalEntityWithKwargs:
20  '^' name = ID
21  content = Kwargs;
22
23 ControlCommand:
24  '!!' content = ID;
25
```

```

26 Kwargs:
27   '('
28   (arguments += Argument)*
29   ')';
30
31 Argument:
32   name = ID '=' content = STRING (comma = ',')?;

```

Scala hat für eine Programmiersprache von sich aus schon sehr gute Fähigkeiten zur Erstellung von internen DSLs, dies manifestiert sich in folgenden Fähigkeiten (siehe [Ghosh, 2011] Kapitel 6.1):

- Unicode-Zeichen in Identifiern erlaubt ([Odersky, 2011], Seite 3f),
- Methoden können als Prefix, Infix oder Postfix Operatoren dienen ([Odersky, 2011], Kapitel 6.12),
- flexible Syntax (z.B. optimale Punkte zum Methodenaufruf),
- viel syntaktischer Zucker u.a. mit impliziten Erweiterungen,
- Stärken von objektorientierter- und funktionaler-Programmierung geschickt vereint,
- starke statische Typisierung, jedoch ergänzt der Compiler selbstständig sehr viele Typ-Informationen → wirkt fast wie eine dynamisch typisierte Sprache.

Zudem sei erwähnt, dass es für Scala auch eine Bibliothek gibt mit der es möglich ist externe DSLs zu entwerfen—diese basiert auf der *parser combinator* Technik (siehe [Ghosh, 2011] Kapitel 8.)

Im Listing 3.3 ist die wichtigste Essenz aus dem Code aufgeführt, wie prinzipiell die API in diesem Projekt geformt wird. Erklärung: Das Objekt `O` erbt von `Areal` die Syntax. Mehr zum Sprachdesign in Kapitel 4.2.2. Der Nachteil dabei ist, dass leider ein `+` nicht allein für sich stehen kann, da der Compiler dies als Unäre-Operation zählt und somit nicht wie gewünscht erkennt. `++` zählt jedoch als Infix-Operation und funktioniert daher wie gewünscht.⁴

Listing 3.3: Scala DSL Syntax und Bindung an API.

```

1 class EntityBinding {
2   // ...
3   def § (heading: String) = println(heading) // new EntityHeading ...
4   def txt (text: String) = println(text) // new EntityText ...

```

⁴ Diese Erkenntnis entstammt aus der Diskussion auf meine Frage im Stackoverflow-Forum: <http://stackoverflow.com/questions/13367122>.

```

5 }
6
7 class Areal {
8     // ...
9     val ++ : EntityBinding = new EntityBinding
10    // ...
11 }
12
13 // Run Code
14
15 object O extends Areal {
16     ++ § "My Heading"
17     ++ txt "Lorem ipsum ..."
18 }

```

3.2.6 Skalierbarkeit und Einbettbarkeit

Xtext hat eine starke Abhängigkeit zur Eclipse IDE und kann folglich nur mit entsprechendem Aufwand ohne⁵ Eclipse auskommen. Daher ist man in Sachen Skalierbarkeit bzw. Einbettbarkeit mehr oder weniger an die Einschränkungen bzw. auch Vorteile von Eclipse gebunden.

Eclipse ist eine mächtige IDE, die auf mittlere bis große Softwareprojekte ausgelegt ist, und somit eher unter die schwergewichtigen Entwickler-Werkzeuge einzuordnen ist. Aber der Vorteil ist, dass selbst riesengroße Projekte damit verwaltbar sind und das Projekt quasi nach belieben wachsen kann und durch die Refactoring-Fähigkeiten auch leicht wartbar und erweiterbar ist. Man könnte also sagen, dass Xtext die Skalierbarkeit von Eclipse erbt.

Das Generat kann je nach eingesetzten Generator (siehe Abschnitt 3.2.7) skalieren, da Xtext quasi beliebige Generate erstellen kann, muss für Einzelfall entschieden werden.

Zur Einbettbarkeit: Da Eclipse für gewöhnlich auch die Generatoren anwirft, um aus der DSL die Zielarchitektur zu erstellen, ist daher der Einsatz auf z.B. einem dedizierten Server ohne grafische Benutzeroberfläche nicht so leicht umzusetzen.

Die Einbettbarkeit des Generats ist wieder von seinen eigenen Fähigkeiten abhängig, also u.U. sehr gut.

Scala trägt die Skalierbarkeit schon im Namen. Als „scalable language“⁶ und hat Scala entsprechende Fähigkeiten in alle Richtungen zu skalieren. Beispiele: Es ist möglich Scala-Programme vom kleinen Shell-ähnlichen Skript mit 2 Zeilen, bis

⁵ Backend kann auch ohne Eclipse laufen. <http://stackoverflow.com/questions/7840685>.

⁶ <http://www.artima.com/scalazine/articles/scalable-language.html>

hin zur Enterprise Software mit hunderttausenden Zeilen Code zu schreiben. Also vom kleinen mini Einzelplatzskript bis zu Mainframeapplikationen mit unzähligen nebenläufigen Zugriffen.

Scala hat auch keinerlei Bindung zu einer speziellen IDE, aber es gibt u.a. ein geeignetes Eclipse Plugin⁷. Durch diese Bindungslosigkeit, kann es auch headless oder auf entfernten Rechnern laufen und kann somit auf und für beliebigen Szenarien entwickelt werden. Die DSL wird in Form einer normalen Scala-Bibliothek ausgeliefert und kann quasi in jede Umgebung eingebracht werden, in die auch eine andere Scala-Bibliothek eingebracht werden kann.

Falls die DSL nicht schon selbst das lauffähige Programm darstellt, gilt auch hier das selbige wie für das Xtext-Generat: Die Skalierbarkeit und Einbettbarkeit ist vom Generat bzw. dessen Fähigkeiten abhängig, also u.U. sehr gut.

3.2.7 Generator

Xtext hat zwei unterschiedliche Möglichkeiten ein Generat zu erstellen, zum einen den *Code Generator mit Xtend*, zum anderen den *ModelInferer mit Xbase*.

Der Code Generator stellt eine Template-Engine bereit, mit der ein beliebiges Ziel erstellt werden kann, also z.B. C++, XML oder Java. Dies wird dadurch erreicht, dass via Xtend aus Java-Klassen, die aus der Grammatik von Xtext automatisch generiert wurden, ein Template zusammengebaut werden kann. Man kann also förmlich die DSL entpacken und in ein Template gießen. Jedoch muss, je nach Generat, es ggf. kompiliert werden. Der Domain-Benutzer hat keinen Zugriff auf z.B. Typ-Prüfung der JVM – das Eclipse-Plugin überprüft lediglich die DSL auf ihre grammatikalische Korrektheit. Man ist also komplett in der DSL eingesperrt. Sehr gut also für nicht-JVM-Ziele, die einen strikten Geltungsbe- reich mit klar definierten DSL-Vokabeln aufweisen. Kurz: Keine Unterstützung für Expressions.[Efttinge et al., 2012]

In Abbildung 3.1 ist der Code zu sehen, wie eine Scala-Datei aus der Gram- matik aus Listing 3.2 generiert wird. `s` vom Typ `Scaltex` ist die Klassen-Instanz der Grammatik, die im DSL-Skript geschrieben wurde—es kann also aus `s` das DSL-Skript komfortabel extrahiert werden. Die blau eingefärbten Zeichen sind das festverdrahtete Template und der Rest gehört zur „Entpackungslogik“ des DSL-Skripts.

Da die Scala-Variante weiterentwickelt wurde, entspricht die vom Xtext-Gen- erator fabrizierte Scala-Datei nicht mehr exakt der aktuellen DSL-Version, wie sie in Kapitel 4.2.2 beschrieben ist, sondern dem Vorgänger der beim Vergleich zwischen Xtext und Scala entstand.

Der ModelInferer zielt direkt auf die JVM bzw. Java ab und ermöglicht es

⁷ <http://scala-ide.org>

```

class ScalTeXGenerator implements IGenerator {
    override void doGenerate(Resource resource, IFileSystemAccess fsa) {
        for(e: resource.allContents.toIterable.filter(typeof(ScalTeX))) {
            fsa.generateFile(
                e.name + ".scala",
                e.compile)
        }
    }

    def compile(ScalTeX s) '''
import scala.language.postfixOps

import scalTeX.api._
import scalTeX.template.FraunhoferArticle

object Main {
    «FOR e : s.entities»
        «IF e instanceof Heading»
            «val Heading h = e as Heading»
            § «h.order» "«h.content.join»"
        «ENDIF»
        «IF e instanceof UniversalEntity»
            «val UniversalEntity u = e as UniversalEntity»
            ^ «u.name» ""
            «u.content»
            ""
        «ENDIF»
        «IF e instanceof UniversalEntityWithKwargs»
            «val UniversalEntityWithKwargs u = e as UniversalEntityWithKwargs»
            ^ «u.name» (
                «FOR a : u.content.arguments»
                    «a.name» = "«a.content»" «a.comma»
                «ENDFOR»
            )
        «ENDIF»
    «ENDFOR»

    def main(args: Array[String]) {
        (new FraunhoferArticle).write("_output/output.html")
        println("You can now `open` _output/output.html`")
    }
}
'''
}

```

Abbildung 3.1: IGenerator generiert eine scala-Datei aus der Grammatik von Listing 3.2.

u.a. JVM-Datentypen direkt mit in die DSL einzubetten, mit allen Möglichkeiten die Xbase⁸ bietet. Es können also dynamisch Java-Klassen generiert werden, wo-

⁸ Wobei Xbase selbst mit Xtext gebaut wurde. Details auf <http://blog.efftinge.de/2010/>

bei innerhalb der DSL der Fokus auf das Wesentliche gelegt werden kann und nur dort wo es wirklich nötig ist können General Purpose Expressions zugelassen werden. Wobei es anzumerken gilt, dass das nicht ganz transparent geschieht, es muss ein ModelInferer geschrieben werden, welcher eben die Java-Klassen dynamisch generiert. Dies ist also sehr gut, wenn das Ziel auf Java abgebildet werden soll und gewollt wird, dass auf andere Java-Klassen (wie z.B. `java.io.File`) aus der DSL heraus benutzt werden können. Kurz: Unterstützung für Expressions. Die so entstehenden Java-Dateien müssen aber auch noch vom Domain-Benutzer kompiliert werden.[Efftinge et al., 2012]

Scala hingegen hat die Qual der Wahl was das Templating angeht. Scala selbst bietet in der Standard-Bibliothek schon eine Reihe an Möglichkeiten an, z.B. Multiline-Strings oder XML. Jedoch muss sich der Programmierer erst einmal eine Architektur überlegen, wie er von den DSL-Klassen auf die Template-Engine kommt. Weiterhin muss er auch festlegen, wie er das Resultat behandelt, z.B. wo es gespeichert wird, welche Dateinamen es bekommt etc. Allerdings hat man für die Automatisierung mehr Werkzeuge in der Hand, die insbesondere unabhängig von Eclipse sind. So könnte man sich vorstellen nach dem generieren direkt einen Kompilierungsschritt anzuschließen und danach das Kompilat auszuführen.

Der große Vorteil einer internen DSL ist jedoch, dass der DSL-Code auch direkt als Programm laufen kann—also komplett ohne Umwege, ohne Generierung. Zudem kann man von der sehr hohen Freiheit und Flexibilität profitieren, wobei u.U. viel Handarbeit nötig ist.

Wie der Generator schlussendlich für den Anwendungsfall umgesetzt ist, wird in Kapitel 4.2.3 beschrieben.

3.3 Auswertung und Ergebnis

Wie schon in Kapitel 1 erwähnt, fällt hier die Entscheidung welche der beiden DSL-Technologien zur Implementierung des Prototypen ausgewählt wird.

In der Tabelle aus Kapitel 3.2 werden Xtext und Scala gegenübergestellt und bewertet. Dabei wird bei jeder Fähigkeit bewertet, ob Xtext oder Scala die besseren Argumente liefert.

Es gilt zu beachten, dass die Bewertungen ihrer Natur nach sowohl *intuitiv* als auch *objektiv* gewichtet sind, da eben vieles vom Betrachter abhängt und die Fähigkeiten gewisse Überschneidungen haben. Am Ende steht jedoch ein einigermaßen objektives Maß, welche Lösung die meisten Vorteile, mit Blick auf das vorliegende Projekt, bietet.

09/xbase-new-programming-language.html

Ich habe mich dazu entschieden eine Skala zwischen 0 und 3 zu verwenden, wobei 0 schlechte Unterstützung/Möglichkeit/Funktion bzw. allgemein für das Projekt ungeschickt bedeutet.

3.3.1 Auswertungstabelle

Nr.	Kap.	Fähigkeit	Bewertung: Xtext	Bewertung: Scala
1	3.2.5	Grammatikalische Gestaltung der DSL	3	1
2	3.2.3	DSL mit General Purpose mischbar	1	3
3	3.2.2	Strukturierungsfähigkeit des Codes	1	3
4	3.2.4	Erweiterbarkeit durch Domain User/Community (z.B. für eigene Templates)	0	3
5	3.2.4	Erweiterbarkeit durch Entwickler	3	2
6	3.2.4	Wiederverwendbarkeit bzw. Kombination mit Vorhandenem	1	2
7	3.2.1	Sprach-Infrastruktur	3	3
8	3.2.6	Einbettbarkeit in beliebige Umgebungen	2	3
9	3.2.7	Generator: Zielplattform	3	3
10	3.2.7	Generator: Template-Engine	3	2
11		Entwicklungsaufwand (u.a. Zeit, Einarbeitung)	2	2
12	3.2.4	Software-Lebenszyklus und Wartbarkeit	2	2
13		Tooling (für DSL Gestaltung)	3	0
14	3.2.6	Skalierbarkeit	2	3
15		DSL als Library bzw. Bereitstellung	1	3

3.3.2 Ergebnis

Wenn man die Werte aus der Tabelle 3.3.1 zusammenrechnet kommt ein Ergebnis zustande, indem sich **Scala mit 35 zu 30 Punkten in Vergleich mit Xtext** durchsetzt.

Somit ist für *dieses* Projekt Scala besser geeignet. Und wird als eigentliche Implementierungsbasis für den Prototyp verwendet.

Anmerkung: Wie schon in Abschnitt 3.2 erwähnt, kann dieser Vergleich auch im Allgemeinen für *externe versus interne DSLs* gelten. Jedoch ist dieses Ergebnis *ausschließlich* auf den Anwendungsfall „Textsatzsystem“ und die zwei behandelten DSL-Technologien getrimmt. Falls dieser Vergleich auf ein anderes Projekt adaptiert werden soll, muss eine Anpassung der Bewertungen an die entsprechenden Anforderungen und Vorlieben vorgenommen werden.

Begründung

Teilweise gibt es starke Differenzen, mit zwei oder mehr Punkten Unterschied. In diesem Abschnitt wird dies kurz begründet.

- (1) Xtext hat hier eine *fast* grenzenlose Flexibilität—aber Scala steht dennoch ganz gut da.
- (2) Da Scala eine interne DSL ist, ist die DSL auch gleichzeitig eine vollwertige GPL—bei Xtext gibt es eine relativ hohe Schwelle bis zur GPL.
- (3) Scala liefert schon die gesamte Infrastruktur zur Code-Strukturierung mit—bei Xtext muss diese selbst implementiert werden.
- (4) Ein DSL-Benutzer hat keine Chance selbstständig z.B. ein Template an die DSL anzubinden, er müsste sich erst umfassend in das Xtext-Framework einarbeiten—bei Scala kann eine kurze Anleitung schon helfen z.B. durch weitere Abstraktion mit einem „Template-Baukasten.“
- (13) Xtext hat Werkzeuge spezialisiert zur Erstellung von DSLs—Scala hat nur sich selbst als Programmiersprache, also keine speziellen DSL-Werkzeuge.
- (15) Es ist eine Kerneigenschaft einer internen DSL, quasi eine Bibliothek der Wirtssprache (Scala) zu sein—bei Xtext entscheidet das Generat entsprechende Eigenschaften.

Kapitel 4

Architektur und Implementierung des Textsatzsystems

In diesem Kapitel wird der architekturelle Aufbau des Anwendungsfalls „Textsatzsystem“ beschrieben.

Dazu gehört zum einen die Zielarchitektur, welche zur Darstellung des resultierenden Dokuments dient, beschrieben in Kapitel 4.1.

Zum anderen wird in Kapitel 4.2 die DSL beschrieben, welche eine wohlgeformte Schnittstelle für den Benutzer darstellt, sowie diverse Automatisierungsfähigkeiten übernimmt, wie z.B. die Durchnummerierung von Kapiteln.

4.1 Zielarchitektur

Wie in Kapitel 4.1 schon beschrieben wurde, ist die Zielarchitektur für die Darstellung des Dokuments verantwortlich, welche auf Webtechnologie basiert und somit von einem Webbrowser gerendert wird.

Da Webtechnologie, insbesondere HTML/CSS, keine Möglichkeiten bietet Seiten wie z.B. im DIN A4 Format darzustellen ist *die* Hauptaufgabe eine geeignete *Abstraktion für Seiten* zu entwickeln. Eine detaillierte Beschreibung ist in Kapitel 4.1.2.

Weiterhin ist wichtig, wie die einzelnen Entitäten, wie Überschriften, Texte, Bilder etc. erstellt werden können—dies soll in Kapitel 4.1.3 geklärt werden.

Eine Übersicht über die Anforderungen ist in Kapitel 4.1.1 aufgelistet.

Der komplette Quellcode mit Tests und weiteren Beispielen ist im Github Repository unter <https://github.com/themerius/ScalTeX-templates> zu finden.

4.1.1 Anforderungen

Das kleine JavaScript-Framework wird mit dem *behavior-driven development*¹ Paradigma entwickelt, für diesen Zweck kommt das Jasmine-Framework² zum Einsatz.

Anmerkung: Die Spezifikationen sind in englischer Sprache verfasst, da dies die Verkehrssprache der Informatik darstellt und es guter Stil ist, wenn der Programmcode konsequent auf englischsprachige Dokumentation setzt.

- Util
 - should determine the dpi used by the browser
 - should calculate the browser specific ‘pixels per mm‘
 - should be a singleton
 - should be able to transform mm to px
- Entity (siehe Kapitel 4.1.3)
 - should create an element out of template and json
 - should be able to append the created element to another element with an id
 - should know it’s actual height
 - should be able to modify or extend the json
- Page (siehe Kapitel 4.1.2)
 - should know the type and id for every configured append point
 - should know it’s maximum height for every append point
 - should create a new element out of a page template and configured append points
 - should be append-able to another element with an id
 - should know the available space on the page resp. it’s append points
- PageFactory (siehe Kapitel 4.1.2)
 - should save the (maybe incomplete) page configurations with a related name

¹ Alternative bzw. Weiterentwicklung des test-driven development. <http://dannorth.net/introducing-bdd/>.

²<http://pivotal.github.com/jasmine/>

- should combine the page configs with other page config fragments to a complete page config
- should produce Page instances out of a certain page config and other page config fragments
- Areal (siehe Kapitel 4.1.4)
 - should be able prepare a construction area for every page type
 - should generate entities out of a json-sequence and keep them
 - should generate the special entities, which are individual for every page
 - should mount the entities into the targeted construction area
 - should create new pages for viewing, with footer, and move the entities to fill the pages
 - should keep track of the page numbers of the viewed pages
 - should be able to destruct the construction areas

4.1.2 Abstraktion für Seiten

Um eine solche Abstraktion zu ermöglichen wird die Hilfe von JavaScript benötigt, welches dafür sorgt, dass das Dokument an den richtigen Stelle auf entsprechende Seiten umgebrochen wird.

Vorarbeit Zunächst muss mit gewöhnlichem HTML plus CSS eine „Webseite“ angefertigt werden, die den Inhalt in eine z.B. DIN A4 Seite hüllt. Diese Konstruktion kann später von dem JavaScript-Framework vervielfältigt und mit entsprechendem Inhalt gefüllt werden. Wie es beispielhaft auf auf Abbildung 4.1 zu sehen ist, kann man gut die Seite mit ihren inneren und äußeren Grenzen erkennen. Wenn jetzt weitere Texte und Bilder hinzukommen, wächst der Inhalt über die Seite hinaus. Wir brauchen nun eine Strategie, um dies zu vermeiden und neue Seiten einzufügen, auf denen der Inhalt fortgesetzt werden kann.

Abbildung 4.1: Zwei DIN A4 Seiten mit HTML und CSS gesetzt im Fraunhofer Corporate Design.

Strategie Diese konzentriert sich zunächst darauf die Entitäten, wie Texte, Bilder usw., auf Seiten entsprechend dem Dokumentenfluss zuzuweisen. In diesem Fall darf zunächst eine einzelne Entität nicht die Größe einer Seite überschreiten—diese Problematik soll später näher erläutert werden.

Der prinzipielle Ablauf wird auf Abbildung 4.2 visualisiert. Rechts ist die temporäre *Construction Page*, die zum ausmessen der Entitäten dient. Für jeden Seitentypus welcher vom jeweilige Dokumenten-Template angeboten wird gibt es also eine Construction Page, sofern dieser sich von den Ausmaßen anderes verhalten sollte.

Der Ablauf ist also wie folgt: die Entität wird mithilfe der Construction Page ausgemessen und wenn auf der *View Page* noch genügend Platz vorhanden ist dort hin verschoben, wenn nicht genügend Platz vorhanden ist, wird eine neue Seite erstellt und die Entität dort platziert.

Hier kann noch ein Zwischenschritt eingefügt werden, der es ermöglichen sollte, gerade Textentitäten, weiter aufteilen zu können, so dass eine bessere Auslastung der Seiten erreicht werden kann.

Abbildung 4.2: Aufteilungsstrategie, wie Entitäten auf einzelne Seiten verteilt werden. Rechts ist die *Construction Page*, links sind die *View Pages*.

4.1.3 Templating

Ich habe mich dazu entschieden das Templating vorerst mit JavaScript vorzunehmen, also komplett auf der Seite des Dokumenten-Betrachters. Dies soll den Zweck haben, dass ein Dokumenten-Template-Designer es leichter haben soll sein Dokumenten-Design zu bauen und zu debuggen – komplett unabhängig von der DSL bzw. der Programmierlogik. Zum Einsatz kommt dabei die Javascript-Bibliothek *mustache*³.

Auf diese Weise kann jede einzelne Entität oder Seite clientseitig durch ein kleines Template-Snippet dargestellt werden, welches an die Bedürfnisse des spezifischen Dokumenten-Designs bzw. Dokumenten-Templates angepasst ist. Beispielsweise eine Überschrift, könnte so aussehen:

```
<script id="heading" type="text/template">
<div class="row">
  <div class="col4">
    <{{h}}>{{number}}
    </br>
    {{heading}}
  </{{h}}>
  </br></br>
</div>
  <div class="row-end">&nbsp;</div>
</div>
</script>
```

Diese muss dann nur noch von der DSL entsprechend mit einer JSON-Datenstruktur⁴ gefüttert werden bzw. instanziiert werden, wie z.B.:

```
{
  heading: "First Heading",
  number: 1,
  h: "h1"
};
```

4.1.4 Dokumenten-Areale

Die resultierenden Seiten zur Anzeige (View Pages), werden bestimmten Arealen zugeordnet, diese dienen insbesondere der logischen Strukturierung des Doku-

³<http://mustache.github.com>

⁴JSON ist die *JavaScript Object Notation*, und bildet die zentrale Datenstruktur von JavaScript. Mehr Informationen unter <http://json.org>.

ments. Aus Sicht der Seiten sind diese Areale quasi Einhängpunkte, wo die fertig gefüllten Seiten angefügt werden.

Innerhalb des HTML-Dokuments können diese Areale in ihrer Reihenfolge verändert werden, und ermöglichen so einen recht flexiblen Umgang mit den Dokumenten-Arealen.

```
<div id="TitlepageAreal"></div>
<div id="TableOfContentsAreal"></div>
<div id="DocumentAreal"></div>
```

Es muss nur dem JavaScript-Framework welches die Abstraktion für die Seiten vornimmt mitgeteilt werden, für welche IDs, welche Areale definiert sind.

4.1.5 Aufbau HTML-Datei

Der prinzipielle Aufbau bzw. Reihenfolge einer fertigen HTML-Datei mit allen benötigten Elementen der Zielarchitektur ist in Abbildung 4.3 illustriert. Komplette Beispiele sind im git-Repository zu finden. Im *Header* sind die üblichen HTML-Header-Deklarationen, wie z.B. die Einbindung von CSS-Dateien. Mit den *Areal Append Points* sind jene aus Kapitel 4.1.4 gemeint. Gefolgt von *Entity Templates* und deren *Instanzen*, in Form von JSON-Repräsentationen, wie in Kapitel 4.1.3 beschrieben. Danach werden die *Special Entities* erzeugt, was z.B. eine Fußzeile sein kann, welche nur einmal konfiguriert werden muss, da sie auf jeder Seite quasi gleich ist, bis auf bsplw. die Seitennummer. Die *Page Factory*, welche neue Seiten produzieren kann, muss noch konfiguriert werden, danach folgt das *Areal Setup* wo alle Informationen zusammenlaufen und wo auch das entgeltige Dokument gesetzt wird. Der *Footer* schließt lediglich alle HTML-Tags.

4.2 Scala DSL

Architektureller Aufbau der auf Scala basierenden internen DSL. Wie in Kapitel 2.3.1 beschrieben, wird eine interne DSL in eine bereits existierende Wirts-Programmiersprache eingebettet und bildet somit eine mehr oder weniger gewöhnliche Software-Bibliothek. Im Idealfall ist die *API* dieser Bibliothek in ihrer Einsatzdomäne sehr ausdrucksstark. Wie die *API* in diesem Fall gestaltet wird, ist in Kapitel 3.2.5 näher beschrieben. In Kapitel B.1 ist ein Beispiel für ein lauffähiges Dokumentenskript gegeben.

Wie der Generator bzw. Builder aufgebaut ist, wird in Kapitel 3.2.7 erklärt.

Die gesamten Spezifikationen bzw. Anforderungen sind in Kapitel 4.2.1 aufgelistet.

Abbildung 4.3: Aufbau einer Datei der Zielarchitektur.

Ein Muster, welches eine wichtige Rolle bei der Erstellung von Dokumenten spielt, ist der Vorwärtsverweis, also gegenseitige Verweise von Entitäten, wie Texten, Bildern, etc., aufeinander. Für dieses Muster gibt es in Scala eine ziemlich elegante Lösung. Siehe dazu Kapitel 4.2.4.

Das Repositorium mit dem gesamten Quellcode, sowie dem Testcode und entsprechenden Versionen als ZIP-Archiv herunterladbar ist auf Github bereitgestellt. Unter <https://github.com/themerius/ScalTeX-DSL> sind sämtliche Quellcodes.

4.2.1 Anforderungen

Wie auch das Javascript-Framework (Kapitel 4.1.1) wird auch die DSL bzw. Generator mittels behavior-driven development entwickelt. Als Testframework kommt das ausgezeichnete *scalatest*-Testframework⁵ zum Einsatz.

DocumentTemplateSpec

- A Entity
 - should be a half abstract type to make concrete
 - should contain a template id name
 - knows an append point where it will appended to a page

⁵ <http://www.scalatest.org>

- should have an unique id
- should generate a JSON suitable for the template snippet
- should be optional nameable via a \$ method
- should be able to set it's name as property to an areal-object
- A Page
 - is a special form of an entity
 - defines several append points, where entities are hooked in
 - defines for every append point a type, templateVariable and maximum height
- A Tray
 - should have a list buffer for type T, for extending companion objects
- A Areal
 - The Entity binding ++
 - * binds the entity-method to corosponding the entity-class
 - * should register the entity implicit to the calling areal's companion object's list
 - * should be able to register the entities reference as property to the corosponding areal
 - is related to an append point, where pages are appended to
 - has as minimum one assigned default page
 - extends ordinary scala objects
 - should own a implicit reference onto itslef
 - is able to change the page layout
 - The Generator
 - * produces out of the areal entity-list a json datastructure
 - * should accept a implicit reference onto a Builder
- A Builder
 - must have a companion object with a list of related areals, in the right predefined order
 - should own a implicit reference onto itslef

- should set the areal append points in the right order
- should know all pages available for this template
- calls the Generator for every Areal to form the js entity instances
- should assemble the page factory
- should be able to manipulate document's name
- should assemble the configuration in js for the special entities like page header/footer
- should assemble the js areal setup code
- should generate the areal append points
- should have a 'build' method for generating the document
- should have a 'write' method to save the document as html
- A TemplateStock
 - should have a 'headerTemplate' method with title argument
 - getting all entity snippets as String with 'entityTemplate' method
 - should have a 'footerTemplate' getter/setter

LogicSpec

- The Logic trait
 - is a abstract marker
- A FigureNumber
 - should extend an entity with an figure number variable
 - should count figures and set the appropriate number for the particular figure
- A SectionNumber
 - should extend an entity with a section variable
 - should extend an entity with a h variable
 - A Chapter
 - * should count all chapters
 - A Section
 - * should count in it's capter all sections

- A SubSection
 - * should count in it's section all subsections
- A SubSubSection
 - * should count in it's subsection all subsubsections

AddonSpec

- A PythonScript
 - should be able to trim unnecessary whitespace at the beginning
 - should construct a py-file out of a string
 - should be able to execute the py file and its catch the std:out

4.2.2 API Design

Wie in Kapitel 2.3.1 definiert, entspricht eine interne DSL einer sehr ausdrucksstarken Softwarebibliothek—sprich eine Bibliothek mit einer intuitiven API, welche die Abstraktionen des Aktionsraumes besonders herausarbeitet. In diesem Fall ist der Aktionsraum ein Textsatzsystem. Der Benutzer will also mit seinem DSL-Skript ein Dokument herstellen, welches als Produkt die Zeilarchitektur aus Kapitel 4.1 produziert. Ein Dokument setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen, siehe Kapitel 2.1:

- Areal,
- Seitenlayout,
- Entitäten.

Zudem gibt es verschiedene Templates die austauschbar sein können, sofern sie zum selbigen Dokumententypus, wie z.B. akademische Dokumente, gehören. Ein ausführliches und zusammenhängendes Beispiel für ein DSL-Skript ist im Anhang B.1 zu finden.

Entitäten hinzufügen. Mit Befehlen wie in Listing 4.1 gezeigt, können Entitäten hinzugefügt werden. Zeile 1 kann man so verstehen: „plus Abschnitt-Entität Überschrift.“ Zeile 3 „plus Unterabschnitt-Entität Unterüberschrift.“ In Zeile 5–7 wird eine mehrzeilige Text-Entität hinzugefügt. In Zeile 9–12 wird ein Bild mit einer Internetbildquelle und einer Beschreibung hinzugefügt.

Listing 4.1: Entitäten hinzufügen.

```

1 ++ § "Ueberschrift"
2
3 ++ §§ "Unterueberschrift"
4
5 ++ txt ""
6   Lorem ipsum ...
7   ""
8
9 ++ figure (
10  src="http://domain.tld/pic.png",
11  desc="Beschreibung fuer das Bild."
12 )

```

Zudem können flexibel verschiedene Entitäten zur API bei Bedarf hinzugefügt werden, dies wird in Listing 3.3 bereits gezeigt.

Um die Stringliterals kommt man leider nicht herum, das ist der Tatsache geschuldet, dass es sich um eine interne DSL handelt und diese nicht aus den Paradigmen der Wirtssprache ausbrechen kann. Zudem verliert das Sprachdesign an Eleganz, wenn Stringliterals ohne "" auskommen sollen, siehe Kapitel 2.3.1.

Areale. Entitäten müssen einem Areal zugeordnet werden—dazu melden diese sich implizit beim Areal an—wo sie schlussendlich gesetzt werden sollen, siehe Listing 4.2. Jedes Areal hat ein voreingestelltes Seitenlayout, welches aber auch bei Bedarf geändert werden kann.

Ein odinäres Scalaobjekt, welches vom gewünschten Areal dessen Eigenschaften erbt, dient als Container. In diesem Fall handelt es sich um das Areal *Document*, also das Areal welches das Hauptdokument beherbergt. Es können mehrere Objekte vom gleichen Areal erben, diese sind aber logisch dem gleichen Areal zugeordnet—so kann der Dokumentenquellcode besser strukturiert werden.

Listing 4.2: Areale bilden.

```

1 object MeinAreal extends Document {
2   // Entitaeten koennen hier eingefuegt werden.
3   // Aenderung des Seitenlayouts:
4   change page_to pageInstance
5   // weitere Entitaeten, auf neuem Seitenlayout.
6   // Expliziter Seitenumbruch funktioniert mit:
7   newpage
8   // weitere Entitaeten; jetzt auf neuer Seite.
9 }

```

Referenzierungen. Referenzierungen sind ein integraler Bestandteil von Dokumenten, mit einer erschwerenden Anforderung: Referenzierungen auf eine Entität

kann in einem Dokument schon *vor* dessen eigentlichen Deklaration vorkommen. Wie dieser Umstand mit einem Trick gelöst werden kann, ist in Kapitel 4.2.4 aufgeführt.

In Listing 4.3 wird ein solcher Verweis im DSL-Skript gezeigt. Man beachte das `$` am Stringliteral in Zeile 6, welches dem Stringliteral die Fähigkeit gibt, Referenzierungen anzunehmen. Innerhalb des Stringliterals in Zeile 9 steht die eigentliche, beginnend mit `{` und endend mit `}`, Referenz zur Bildentität aus Zeile 13. Die Bildentität wird mit einem `$` entsprechend benannt und referenzierungsfähig gemacht, wobei auch eine *gewöhnliche* Scalavariablen verwendet werden könnte, statt der `$`-Notation.

Listing 4.3: Referenzierungen im DSL-Skript.

```
1 object MeinAreal extends Document {
2   ++ § "Ueberschrift"
3
4   ++ §§ "Unterueberschrift"
5
6   ++ txt $"""
7     Lorem ipsum ...
8     Die Referenz auf Abbildung
9     ${MeinAreal.bildname.figureNumber}.
10    ... lorem ipsum.
11    ""
12
13   ++ $ "bildname" figure (
14     src="http://domain.tld/pic.png",
15     desc="Beschreibung fuer das Bild."
16   )
17 }
```

Dokument erstellen. Zunächst müssen die Areale in der gewünschten Reihenfolge instanziiert werden, dazu melden sie sich implizit beim *Builder* an, um insbesondere ihre Reihenfolge innerhalb des Dokuments zu definieren; wie in Listing 4.4 dargestellt. Danach werden die verschiedenen Arealobjekte aufgerufen, was auch die Reihenfolge der Entitäten innerhalb des Dokuments definiert. Auch der Builder bedient sich wieder eines normalen Scalaobjets als Container.

Listing 4.4: Dokument erstellen.

```
1 object MeinDokument extends FraunhoferReportBuilder {
2   new Document // das Hauptdokument-Areal.
3
4   MeinAreal
5   // weitere Areal-Container aufrufen
6
7   def main(args: Array[String]) { // Programmeinstiegspunkt.
8     write("_output/output.html") // Dokument als html speichern.
```

```

9   }
10  }

```

4.2.3 Generator

Auf Abbildung 4.4 ist der architekturelle Aufbau des Generators zu sehen. Wobei der *TemplateStock* (*Mixin*⁶) HTML-Snippets lagert, woraus sich der *Builder* bedienen kann. Der Builder kennt die im Dokument vorhandenen Areale und damit auch dessen Entitäten. Der Builder produziert aus jeder Entität das HTML-Gegenstück und ordnet sie dem entsprechenden Areal zu, wobei auch entsprechende Areale auf der JavaScript-Seite vom Builder konfiguriert werden. Kurz gesagt, der Builder stellt eine komplette HTML-Datei passend für die Zielarchitektur her, wie in Kapitel 4.1.5 erklärt.

Abbildung 4.4: Aufbau des Generators des Anwendungsfalls in Scala.

4.2.4 Vorwärtsverweis Muster

Das Problem des Vorwärtsverweises⁷ tritt auf, wenn z.B. in einem Text auf eine Abbildung verwiesen wird, welche innerhalb des Programmflusses aber erst später

⁶ Eine „wiederverwendbare Sammlung von Methoden und Attributen.“ [http://de.wikipedia.org/wiki/Trait_\(Programmierung\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Trait_(Programmierung)).

⁷Engl. *forward reference*

verfügbar wird. Beispiel:

```
1 ... auf Abbildung {Reference} ist zu sehen ...
2
3 Reference = new Figure(...)
```

Hier wird also auf `Reference` bereits zugegriffen, bevor sie überhaupt existiert. Erschwerend kommt hinzu, dass die Reihenfolge der Entitäten (Texte, Bilder, etc.) nicht verändert werden darf. Die Abbildung soll also an der Position im Dokument erscheinen, an der sie auch im Dokument-Quellcode geschrieben wurde, da es sich hier um eine DSL handelt, die sich möglichst nahe am eigentlichen Dokument orientiert.

Closure

Insbesondere funktionale Programmiersprachen wie Scala haben die Möglichkeit Closures ([Odersky, 2011] Kapitel 6.23) zu bilden, d.h. Teile des Geltungsbereichs (Scope) der äußeren Funktion kann von der inneren Funktion beibehalten werden, auch wenn der Geltungsbereich der äußeren Funktion bereits verwirkt ist.

```
1 def outer_func = {
2   val v = 15
3   (x: Int) => x + v // lambda function
4 }
```

Auf `v` kann noch über die Lambda-Funktion zugegriffen werden, selbst wenn `outer_func` nicht mehr existiert. Teile des `outer_func`-Geltungsbereiches werden quasi mitgezogen.

Genau mit dieser Technik kann man den Vorwärtsverweis in den Griff bekommen. Es wird der äußere Geltungsbereich eines Objekts nach innen gezogen, um dort später, wenn alle Entitäten bekannt sind und die Referenz aufgelöst wurde, darauf zuzugreifen.

```
1 object O {
2   val text = () => s"... auf Abbildung $reference ist zu sehen ..."
3   val reference = 3
4 }
5
6 O.text() // wenn reference vorhanden
```

Hier wird zudem die Eigenschaft des `object` ausgenutzt, dass die im `object` genannten Variablen immer schon vom Compiler zumindest mit einer `null`-Referenz existieren, aber die Reihenfolge der eigentlichen Instanziierung nicht verändert wird. Durch das `lazy`-Keyword von Scala, würde die Reihenfolge modifiziert werden und ist dadurch nicht praktikabel.

Nachteil hier ist, dass der Domänen-Benutzer innerhalb der DSL diese `() => s""` Magie schreiben müsste—was zu Verwirrung und Unverständnis führen würde.

Verbesserung für den Domänen-Benutzer Ideal wäre also nun eine Lösung in der der Domänen-Benutzer keine Aufmerksamkeit auf die Closure-Magie verschwenden muss.

In Listing 4.5 wird auf den ab Scala 2.10 verfügbaren `StringContext` (`s"..."`) gesetzt. [Odersky, 2012] Dieser lässt sich so erweitern, dass sich die Closure-Magie verstecken⁸ lässt und somit in die API gezogen wird und der Domänen-Benutzer davon gar nichts mitbekommt.

Listing 4.5: Erweiterter StringContext

```
1 implicit def byname_to_noarg[A](a: => A) = () => a
2
3 case class StringContext(parts: String*) {
4   def $(args: (() => Any)*) = () => {
5     val unpacked_args = args.map(a => a())
6     scala.StringContext(parts: _*).s(unpacked_args: _*)
7   }
8 }
9
10 object O {
11   val text = $"... auf Abbildung $reference ist zu sehen ..."
12   val reference = 3
13 }
14
15 O.text() // wenn reference vorhanden
```

`byname_to_noarg` ist eine implizite Konvertierung von einem beliebigen Typ `A` mit Call-by-Name⁹ `a: => A` in eine Lambda-Funktion `() => a`.

`def $` fügt die Möglichkeit hinzu `"..."` als individuell angepassten `StringContext` zu verwenden. Es wird eine variable Argumentenliste mit den implizit zu Call-by-Name konvertierten Argumenten aus einem beliebigen `"..."`-String übergeben und in ein Closure gepackt, welches erst dann ausgeführt wird, wenn die Referenzen auch tatsächlich vorhanden sind.

⁸Entstammt meinen Stackoverflow-Fragen: <http://stackoverflow.com/questions/13307418> und <http://stackoverflow.com/questions/13270906>.

⁹Ein Call-by-Name Parameter wird bei jedem Funktionsaufruf erneut evaluiert. ([Odersky, 2011] Kapitel 4.6.1)

4.3 Ergebnis

4.3.1 Zielarchitektur

In Kapitel 4.1 ist ein JavaScript-Framework entstanden, welches die Darstellung eines „klassischen“ Dokuments mit Webtechnologie ermöglicht. Es gliedert ein Dokument in seine Areale, Seitenlayouts und Entitäten auf und stellt diese als entsprechende Templates bereit, so dass die DSL sich nicht um die Darstellung kümmern muss, sondern lediglich das JavaScript-Framework konfigurieren muss. Jedoch wohl das wichtigste Merkmal ist die Fähigkeit ein Webdokument wie ein Printdokument aussehen zu lassen.

Templates. Im Zuge der Entwicklung des JavaScript-Frameworks sind zwei Dokumententemplates entstanden:

1. Der *Fraunhofer Bericht* basierend auf dem Fraunhofer Corporate Design,
2. Adaption der *EPO Patentschrift* des europäischen Patentregisters.

Erreichter Funktionsumfang.

1. Abstraktion über Seiten,
2. Gliederung des Dokuments (Arale, Seitenlayouts, Entitäten),
3. Seitendurchnummerierung,
4. Inhaltsverzeichnis (im Fraunhofer Bericht Template),
5. Zeilennummern (in Patentschrift Template),
6. (steht aus) Seitenüberlappende Entitäten,
7. (steht aus) Inhaltsverzeichnis referenziert auf entsprechende Seitenzahlen,
8. (steht aus) Fußnoten,
9. (steht aus) Seitendurchnummerierung in römischen Ziffern.

4.3.2 DSL und Logik

Die DSL mit der Generatorlogik ist in Kapitel 4.2 erklärt. Die interne Scala-DSL gibt dem Benutzer ein intuitives Werkzeug zur Hand, mit dessen Hilfe er ein textuelles Dokumentenerstellungsskript erstellen kann, ohne wirklich zu merken, dass er eigentlich reinen Scala-Code schreibt. Durch diverse Abstraktionen die mit Scala ermöglicht werden, gelingt es sehr viele Implementierungsdetails in tiefere Ebenen zu verstecken, so dass ein neues Template sogar von einem DSL-Benutzer, mit einer kurzen Anleitung, selbst erstellt oder ein vorhandenes erweitert werden kann. Schlussendlich generiert die DSL eine HTML-Datei die das in der DSL beschriebene Dokument enthält, die das o.g. JavaScript-Framework verwendet. Ein Webbrowser der die HTML-Datei öffnet, setzt¹⁰ dann mithilfe des JavaScript-Frameworks das Dokument.

Erreichter Funktionsumfang.

1. Übersichtliche und ausdrucksstarke Syntax,
2. Referenzierungen auf Entitäten im Text, insbesondere mit Vorwärtsverweisen,
3. Logik für Kapitelnummerierung und Inhaltsverzeichnis,
4. Austauschbare Templates, vereinfachte Erstellung von Templates,
5. DSL-Skript strukturierbar, z.B. Aufteilung in mehrere Objekte,
6. Generierung der Zielarchitektur als HTML-Datei,
7. mini-API zum Aufruf externer Python-Skripte.

4.3.3 Kleine Statistik

Die Zielarchitektur hat leicht über 300 Zeilen JavaScript-Code und fast 500 Zeilen Testcode. (Ohne HTML/CSS der Templates.)

Die DSL und Logik haben knapp 400 Zeilen Scala-Code und leicht über 700 Zeilen Testcode. Wobei ein Template, wie der Fraunhofer Bericht, alleine nochmals ca. 350 Zeilen Code umfasst, jedoch sind davon ca. 100 Zeilen HTML-Template-Code der Zielarchitektur. (Ohne DSL-Skript Beispiele.)

¹⁰ Ein Begriff aus dem Handwerk des Buchdrucks. <http://de.wikipedia.org/wiki/Schriftsetzer>.

Kapitel 5

Zusammenfassung

Problemstellung. Erstellung qualitativ hochwertiger Dokumente war, ist und bleibt eine Herausforderung. Das hier erforschte Textsatzsystem versucht die ubiquitäre und hoch entwickelte Webtechnologie für die Darstellung klassischer Dokumente bzw. Printdokumente zu verwenden. Mit Vorteilen ausgerüstet wie hoher gestalterischer Freiheit, interaktiven Inhalten und aktuellster Technik ist Webtechnologie mittlerweile¹ eine sehr gute Basis zur Darstellung von hochwertigen Dokumenten.

Ziel. Mithilfe einer DSL soll der Dokumentenersteller eine intuitive Methode bekommen, um ein Dokument auf Basis von Webtechnologie zu setzen. Der Klassiker $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ kann auch als eine DSL zur Dokumentengenerierung angesehen werden und dient als Inspiration.

Bevor jedoch das Textsatzsystem implementiert werden kann, muss eine geeignete DSL-Technologie gefunden werden. Dazu wurden die zwei DSL-Technologien, Details in Kapitel 3, verglichen: Das Xtext-Framework zur Erstellung *externer DSLs* und die Scala-Programmiersprache zur Erstellung *interner DSLs*.

Vorgehen. Zum Vergleich der zwei DSL-Technologien sind in der Vergleichsmatrix in Kapitel 3.2 15 Fähigkeiten aufgeführt, jede Fähigkeit enthält je eine Beschreibung wo Xtext mit Scala gegenübergestellt wird.

Die Zielarchitektur ist Webtechnologie, für diese ein JavaScript-Framework entwickelt wurde, welches eine Abstraktion für Seiten einführt, so dass eine Webseite Eigenschaften und Aussehen eines Printdokument annehmen kann.

Es konnte gezeigt werden, dass eine intuitive DSL zur Dokumentengenerierung, inspiriert von $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$, auch mit Scala vernünftig umsetzbar ist—ein ausführliches

¹ HTML5-Technologien haben eine immense Qualitätssteigerung einher gebracht.

Beispiel für ein DSL-Skript ist im Anhang B.1 und nähere Erläuterungen dazu in Kapitel 4.2.2.

5.1 Ergebnisse

Vergleich. Mit Scala als Gewinner des Vergleichs wird der DSL-Teil des Textsatzsystems als interne DSL implementiert. Da eine interne Scala-DSL einer Softwarebibliothek entspricht, sind somit alle Scala-Programmierfähigkeiten im DSL-Skript nutzbar.

Scala hat eine starke Sprachinfrastruktur insbesondere liefert Scala eine ausgereifte Code-Strukturierung mit.

Scala kann es einem DSL-Benutzer ermöglichen, selbst Dokumententemplates zu schreiben.

Elegante Lösung des Vorwärtsverweisproblems möglich—siehe Kapitel 4.2.4.

Dieser Vergleich kann auch allgemeinen für *externe versus interne DSLs* gelten, wenn die Xtext- bzw. Scala-spezifischen Besonderheiten außen vor gelassen werden. Da das Ergebnis auf den Anwendungsfall „Textsatzsystem“ getrimmt ist muss ggf. eine Anpassung, insbesondere bei der Bewertung, vorgenommen werden, falls die Ergebnisse für andere Projekte adaptiert werden sollen.

Zielarchitektur. Um eine Webseite wie ein Printdokument aussehen zu lassen wurde ein JavaScript-Framework erstellt, welches folgende Ziele erreicht:

1. Abstraktion über Seiten,
2. Gliederung des Dokuments (Areale, Seitenlayouts, Entitäten),
3. Seitendurchnummerierung,
4. Inhaltsverzeichnis (im Fraunhofer Bericht Template),
5. Zeilennummern (in Patentschrift Template),
6. (steht aus) Seitenüberlappende Entitäten,
7. (steht aus) Inhaltsverzeichnis referenziert auf entsprechende Seitenzahlen,
8. (steht aus) Fußnoten,
9. (steht aus) Seitendurchnummerierung in römischen Ziffern.

Während der Entwicklung entstanden u.a. diese Dokumententemplates: (1) der Fraunhofer Bericht und (2) die Patentschrift des europäischen Patentregisters.

DSL und Generator. Es wurde eine Scala-DSL und ein eingebauter Generator entwickelt, die folgenden Ziele umsetzt werden:

1. Übersichtliche und ausdrucksstarke Syntax,
2. Referenzierungen auf Entitäten im Text, insbesondere mit Vorwärtsverweisen,
3. Logik für Kapitelnummerierung und Inhaltsverzeichnis,
4. Austauschbare Templates, vereinfachte Erstellung von Templates,
5. DSL-Skript strukturierbar, z.B. Aufteilung in mehrere Objekte,
6. Generierung der Zielarchitektur als HTML-Datei,
7. mini-API zum Aufruf externer Python-Skripte.

Anmerkung: Dieses System wird vom Fraunhofer SCAI für die Aufbereitung von chemischen Patentschriften eingesetzt.

5.2 Ausblick

Dieses Projekt kann in viele Richtungen weiterentwickelt werden werden, wie in Abschnitt 1.2 näher erläutert—hier einige Beispiele:

- Die DSL kann erweitert werden, um eine Syntax für z.B. Tabellen zu schaffen.
- Weitere Logik Klassen die z.B. ermöglichen verschiedene Formate wie Markdown zu importieren und intern in Entitäten umzuwandeln.
- Kommunikation mit einem Webserver (via JavaScript) für mehr Interaktion, z.B. für Benutzerkommentare im Dokument oder Daten die sich automatisch aktualisieren.
- Neuartige Templates, die z.B. ein Dokument als Mindmap darstellen lassen oder aus dem Dokument eine Präsentation erstellen.
- Die Templates brauchen noch strikere Paradigmen, falls mehr Templates gewünscht werden, so dass sie leicht austauschbar bleiben. Beispielsweise jedes Template hat ein vier Spaltenlayout und n definierte Zeilen.

Anhang A

Einrichtung und Betrieb

GitHub Repositorium:

- Dieses Dokument:
<https://github.com/themarius/Bachelor-Thesis>
- DSL:
<https://github.com/themarius/ScalTeX-DSL>
- Zielarchitektur:
<https://github.com/themarius/ScalTeX-templates>

Die einzelnen Versionsstände die von der Scala-DSL entstanden sind, sind auf meinem Google Drive gespeichert und können dort als ZIP geladen werden:

1. R1
<http://goo.gl/hKjxu>
2. R2
<http://goo.gl/rQ7un>
3. R3
<http://goo.gl/k1bZm>
4. R4
<http://goo.gl/2QwWE>
5. R5
<http://goo.gl/CqFZP>

A.1 Voraussetzungen

- Java Virtual Machine bzw. OpenJDK in Version 6 oder 7,
- UNIX Betriebssystem,
- git,
- sbt.

A.2 Ausführen

1. Mit git das Repository herunterladen (oder die o.g. ZIPs nehmen):
`git clone https://github.com/themerijs/ScalTeX-DSL`
2. In das ScalTeX-DSL/Scala-NextGen Verzeichnis wechseln,
3. `sbt` ausführen,
4. in der sbt-shell den Befehl `run` eingeben.
5. (Mit `test` werden die Testszenarien ausgeführt.)

Nach dem `run` Befehl werden von sbt automatisch die benötigten Bibliotheksabhängigkeiten und korrekte Scala Version heruntergeladen. Danach werden die Quellen kompiliert und ausgeführt—es sollte dann eine `_output/output.html` Datei entstehen, mit dem Dokument als HTML-Datei, welche die, hier im Dokument entstandene, Zielarchitektur verwendet.

In `src/main/scala/main.scala` liegt das beispielhafte Dokumentenskript.

Im Repository der der Zielarchitektur sind die Tests für diese. Dafür wird `scaltex/TestSuite.html` in einem Webbrowser geöffnet. Der Webbrowser führt dann die JavaScript-Testsuite aus.

Anhang B

Codebeispiele

B.1 Beispiel DSL-Skript

Listing B.1: Ausführliches Scala DSL Dokument-Skript.

```
1 import scaltex.template.fraunhofer._
2
3 object Doc extends FraunhoferReportBuilder {
4
5     val toc = new TableOfContents(doc)
6     val doc = new Document
7
8     set document_name "Textsatzsysteme"
9     set institut_name "Fraunhofer SCAI"
10
11     KapitelTextsatz
12     KapitelScaltex
13     PythonPlot
14
15     toc.create
16
17     def main(args: Array[String]) {
18         write("_output/output.html")
19     }
20 }
21
22 object KapitelTextsatz extends Document {
23
24     ++ § "Textsatzsysteme: Einleitung"
25
26     ++ txt """
27         Textsatzsysteme übernehmen „das ürechnergesttzte Setzen von Dokumenten,
28         die aus Texten und Bildern bestehen und äspter als Publikationen,
29         wie zum Beispiel üBroschren, Magazine, übcher oder Kataloge,
30         ihre Verwendung finden\. (http://de.wikipedia.org/wiki/Textsatzsystem)
31         """
```

```

32
33 ++ $ "abs1" txt $""
34     Dieses Dokument stellt ein neues Textsatzsystem vor, davon mehr in
35     Kapitel ${KapitelScaltex.scaltex.sectionNumber}!
36 ""
37
38 KapitelTextsatz.abs1.newline.newline
39
40 ++ §§ "TeX"
41
42 ++ txt $""
43     TeX ist eine weit verbreitete Programmiersprache die speziell üfr die
44     Aufgaben eines Textsatzsystem erschaffen wurde.
45     Mit TeX lassen sich qualitativ hochwertige Dokumente setzen,
46     und ist insbesondere im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich
47     defacto Standard.
48     Auf Abbildung ${KapitelTextsatz.tex_logo.figureNumber} ist das Logo
49     von TeX zu sehen.
50 ""
51
52 ++ $ "tex_logo" figure(
53     src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/" +
54         "thumb/6/68/TeX_logo.svg/500px-TeX_logo.svg.png",
55     desc="TeX Logo."
56 )
57
58 ++ txt ""
59     TeX produziert als Ausgabeformat DVI-Dateien, wobei es mittlerweile
60     auch Modifikationen gibt, die PDF-Dateien produzieren.
61     <br/><br/>
62 ""
63
64 ++ §§§ "Mathematik und TeX" $ "mathe_tex"
65
66 ++ txt ""
67     TeX selbst besitzt ausgezeichnete äFhigkeiten zum Setzen mathematischerü
68     Ausdrcke, daher ist es eben im mathematisch-naturwissenschaftlichen
69     Bereich so ßauerordentlich beliebt.
70     <br/><br/>
71 ""
72
73 ++ §§ "Andere Systeme"
74
75 ++ txt $""
76     Es gibt sehr viele Systeme auf dem Markt. Neben TeX gibt es auch noch
77     Microsoft Word oder Adobe Illustrator, und noch viele andere.
78     Aber in Kapitel ${KapitelScaltex.scaltex.sectionNumber} wird
79     ein neues System vorgestellt.
80 ""
81 }
82
83 object KapitelScaltex extends Document {
84

```

```

85 newpage
86
87 ++ § "Codename „\ScalTeX" $ "scaltex"
88
89 ++ txt ""
90     Ist ein neues Textsatzsystem, welches im Zuge dieser Bachelorarbeit
91     entwickelt wurde und als Resultat HTML-Dateien, mit der
92     Anmut eines Printdokuments, produziert.
93 ""
94
95 ++ txt $""
96     In Kapitel ${KapitelTextsatz.mathe_tex.sectionNumber} wurde darauf
97     eingegangen, dass TeX ßauerordentliche äFhigkeiten besitzt, was
98     den Mathesatz betrifft.
99     ScalTeX auch TeX-Befehle verarbeiten,
100     dank der MathJax JavaScript-Bibliothek. Beispiel:
101     :math:
102     x(t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-2\pi}^{2\pi} F
103     X(\omega)e^{i\omega t}d\omega
104     :math:
105     <br/><br/>
106 ""
107
108 ++ §§ "äVorwrtsverweise"
109
110 ++ txt ""
111     Referenzierungen auf äEntitten innerhalb eines Dokuments sind
112     vollkommen normal. Auch hier wird gerade darauf üzurckgegriffen!
113     Besondere Schwierigkeit ist, dass der Text meistens schon auf
114     die äEntitt hinweist, bevor sie angezeigt wird bzw. innerhalb des
115     Programms instanziiert wurde. Das Problem konnte jedochü
116     bewunden werden.
117     <br/><br/>
118 ""
119 }
120
121 object PythonPlot extends Document {
122
123     ++ §§ "Automatisierung: Live generierter Python-Plot"
124
125     ++ txt $""
126     Ein besonderer Clou ist die öMöglichkeit mit anderen Programmen
127     innerhalb des Dokumenten-Bauprozesses zu interagieren.
128     Hier wird exemplarisch ein üStck Python-Code üausgefhrht, welcher
129     einen Plot mit <code>matplotlib</code> produziert.
130     Der Plot in Abbildung ${PythonPlot.mplfig.figureNumber} wird also
131     zur Bauzeit des Dokuments erstellt und zwar aus diesem üCodestck:
132     <pre><code>
133     $script
134     </code></pre>
135     ""
136
137     // !! only useable if python, numpy and matplotlib are installed:

```

```

138
139 val script = """
140     import base64
141     import numpy
142     import matplotlib.pyplot as plt
143
144     x = numpy.linspace(-15,15,100)
145     y = numpy.sin(x)/x
146     plt.plot(x,y)
147     plt.plot(x,y,'co')
148     plt.plot(x,2*y,x,3*y)
149
150     # save to document:
151     plt.savefig("_output/plot.png", format="png")
152     with open("_output/plot.png", "rb") as img:
153         print "data:image/png;base64," + base64.b64encode(img.read())
154 """
155
156 val py = new scaltex.addons.PythonScript(script)
157
158 ++ $ "mplfig" figure(
159     src=py.run,
160     desc="Automatisch generierter Plot mit <code>matplotlib</code>."
161 )
162 }

```

B.2 Gesetztes Beispiel DSL-Skript

Auf Abbildung B.1–B.4 ist die, von einem Webbrowser als PDF ausgedruckte, gesetzte Version von Listing B.1 zu sehen.

Inhalt

1	
Textsatzsysteme: Einleitung	~~
1.1	
TeX	~~
1.1.1	
Mathematik und TeX	~~
1.2	
Andere Systeme	~~
2	
Codename „ScalTeX“	~~
2.1	
Vorwärtsverweise	~~
2.2	
Automatisierung: Live generierter Python-Plot	~~

Abbildung B.1: Gesetztes Beispiel Inhaltsverzeichnis, Seite i.

1 Textsatzsysteme: Einleitung

Textsatzsysteme übernehmen „das rechnergestützte Setzen von Dokumenten, die aus Texten und Bildern bestehen und später als Publikationen, wie zum Beispiel Broschüren, Magazine, Bücher oder Kataloge, ihre Verwendung finden.“
(<http://de.wikipedia.org/wiki/Textsatzsystem>)
Dieses Dokument stellt ein neues Textsatzsystem vor, davon mehr in Kapitel 2!

1.1 TeX

TeX ist eine weit verbreitete Programmiersprache die speziell für die Aufgaben eines Textsatzsystem erschaffen wurde. Mit TeX lassen sich qualitativ hochwertige Dokumente setzen, und ist insbesondere im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich defacto Standard. Auf Abbildung 1 ist das Logo von TeX zu sehen.

Abbildung 1: TeX Logo.

TeX produziert als Ausgabeformat DVI-Dateien, wobei es mittlerweile auch Modifikationen gibt, die PDF-Dateien produzieren.

1.1.1 Mathematik und TeX

TeX selbst besitzt ausgezeichnete Fähigkeiten zum Setzen mathematischer Ausdrücke, daher ist es eben im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich so außerordentlich beliebt.

1.2 Andere Systeme

Es gibt sehr viele Systeme auf dem Markt. Neben TeX gibt es auch noch Microsoft Word oder Adobe Illustrator, und noch viele andere. Aber in Kapitel 2 wird ein neues System vorgestellt.

Abbildung B.2: Gesetztes Beispiel Kapitel 1, Seite 1.

2 Codename „ScalTeX“

Ist ein neues Textsatzsystem, welches im Zuge dieser Bachelorarbeit entwickelt wurde und als Resultat HTML-Dateien, mit der Anmut eines Printdokuments, produziert. In Kapitel 1.1.1 wurde darauf eingegangen, dass TeX außerordentliche Fähigkeiten besitzt, was den Mathesatz betrifft. ScalTeX auch TeX-Befehle verarbeiten, dank der MathJax JavaScript-Bibliothek. Beispiel:

$$x(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-2\pi F}^{2\pi F} X(\omega) e^{i\omega t} d\omega$$

2.1 Vorwärtsverweise

Referenzierungen auf Entitäten innerhalb eines Dokuments sind vollkommen normal. Auch hier wird gerade darauf zurückgegriffen! Besondere Schwierigkeit ist, dass der Text meistens schon auf die Entität hinweist, bevor sie angezeigt wird bzw. innerhalb des Programms instanziiert wurde. Das Problem konnte jedoch überwunden werden.

2.2 Automatisierung: Live generierter Python-Plot

Ein besonderer Clou ist die Möglichkeit mit anderen Programmen innerhalb des Dokumenten-Bauprozesses zu interagieren. Hier wird exemplarisch ein Stück Python-Code ausgeführt, welcher einen Plot mit `matplotlib` produziert. Der Plot in Abbildung 2 wird also zur Bauzeit des Dokuments erstellt und zwar aus diesem Codestück:

```
import base64
import numpy
import matplotlib.pyplot as plt

x = numpy.linspace(-15,15,100)
y = numpy.sin(x)/x
plt.plot(x,y)
plt.plot(x,y,'co')
plt.plot(x,2*y,x,3*y)

# save to document:
plt.savefig("_output/plot.png", format="png")
with open("_output/plot.png", "rb") as img:
    print "data:image/png;base64," + base64.b64encode(img.read())
```

Abbildung B.3: Gesetztes Beispiel Kapitel 2, Seite 2.

Abbildung 2:
Automatisch generierter
Plot mit matplotlib.

Abbildung B.4: Gesetztes Beispiel Kapitel 2, Seite 3.

Literaturverzeichnis

- [Efftinge et al., 2012] Efftinge, S., Köhnlein, D. J., Zarnekow, S., et al. (2012). *Xtext 2.3 Documentation*. <http://www.eclipse.org/Xtext/documentation/2.3.0/Documentation.pdf>.
- [Ghosh, 2011] Ghosh, D. (2011). *DSLs in Action*. Manning Publications Co. ISBN 9781935182450.
- [Knuth, 1986a] Knuth, D. E. (1986a). *Volume A: The TEXbook*. Computers & typesetting. Addison-Wesley Pub. Co.
- [Knuth, 1986b] Knuth, D. E. (1986b). *Volume B: TEX: the program*. Computers & typesetting. Addison-Wesley Pub. Co.
- [Odersky, 2011] Odersky, M. (2011). *The Scala Language Specification Version 2.9*. <http://www.scala-lang.org/docu/files/ScalaReference.pdf>.
- [Odersky, 2012] Odersky, M. (2012). *SIP 11: String interpolation and formatting*. <http://docs.scala-lang.org/sips/pending/string-interpolation.html>.